

научно-практический
журнал

№4 (21) 2021

ISSN 2306-0581

НАНО технологии:

**НАУКА
И ПРОИЗВОДСТВО**

Целью междисциплинарного теоретического и прикладного научно-технического журнала «НАНОТЕХНОЛОГИИ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО» является освещение современного состояния, перспектив и тенденций развития нанотехнологий, представление результатов исследований и разработок, а также их внедрения в различные области науки, технологии и производства, в том числе технических наук, информационных технологий.

Журнал направлен на создание благоприятной информационной среды для формирования в России экономически эффективного, максимально безопасного для человека и экологии народного хозяйства, основанного на широком использовании новых технологий, инноваций.

Журнал ориентирован на широкий круг авторов: студентов, аспирантов, инженеров, научных сотрудников и преподавателей, независимых исследователей в области технических наук и т.д.

Языки: Русский, английский

Количество статей в журнале: 35. **Количество выпусков в год:** 4

Журналу присвоен ISSN печатной версии 2306-0581

Журнал печатается в г. Ростове-на-Дону

Разделы и рубрики журнала:

- Технические науки, разработки
- Информационные технологии, информатика
- Организация производства
- Инновационные технологии и решения

Учредитель: ООО «Девять линий»

Издатель: ООО «Девять линий», Юридический адрес: ул. 9я линия, д. 72, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 344019

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

БОРОВИЦКАЯ ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА

К.п.н., доцент кафедры социальной работы, ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный социально-педагогический университет

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Бударин Евгений Леонидович

Доцент кафедры строительства и кафедры дизайна, Северо-Кавказский федеральный университет

Григорьев Игорь Владиславович

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛП СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по инженерным агропромышленным наукам

Канарейкин Александр Иванович

Доцент, кандидат технических наук, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)

Зорин Александр Сергеевич

Кандидат технических наук, Профессор РАЕ, Руководитель инновационной деятельности и коммерциализации инноваций НОЦ ТГТУ-Мичуринский ГАУ «Экотехнологии им. Ю.Г. Скрипникова»

Ксенофонтова Татьяна Кирилловна

Кандидат технических наук, профессор, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Леонтьева Светлана Валерьевна

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Уразаков Камил Рахматуллович

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ

Хахина Анна Михайловна

Доктор технических наук, доцент кафедры «Компьютерные интеллектуальные технологии», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт компьютерных наук и технологий (ИКНТ)

Цечоева Аминат Хусеновна

Кандидат технических наук доцент, зав. кафедры «Машиноведение», Ингушский государственный университет, Республика Ингушетия г. Магас

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Головачева Инна Игоревна. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОБОЧНОГО ТЕПЛА, ВЫДЕЛЯЕМОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, В ПОЛЕЗНУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ	6
Ерпалов Алексей Викторович, Ершов Владимир Сергеевич, Субачев Вадим Евгеньевич, Сидоренко Сергей Викторович. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАДРАМНИКА АЭРОДРОМНОЙ ПОДМЕТАЛЬНО-ПРОДУВОЧНОЙ МАШИНЫ	14
Жданович Михаил Францевич. АНАЛИЗ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В НЕФТЕПЕРРАБОТКЕ И МЕХАНИЗМОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	21
Жданович Михаил Францевич. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСОСОВ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ	25
Крачков Антон Анатольевич. КАК РАБОТАЕТ СБОРЩИК МУСОРА В NODE.JS	30
Остров Кирилл Александрович. АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	37
Симонян Виген Арменович. ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ	46
Смирнов Дмитрий Юрьевич. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БУРОВОГО РАСТВОРА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ	54
Таскаева Сусана Хасановна. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ЗАИЛЕНИИ	61

УДК 62

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОБОЧНОГО ТЕПЛА, ВЫДЕЛЯЕМОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, В ПОЛЕЗНУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Головачева Инна Игоревна

Исполнительный директор ООО «Крипто Энерго»

В данной статье рассматривается актуальная проблема утилизации побочного тепла, генерируемого вычислительной техникой в процессе выполнения сложных и длительных операций. Особое внимание уделяется возможностям применения этого тепла для отопления помещений и организации сушильных камер различных материалов и продуктов, например овощей, фруктов, изделий из древесины, пиломатериалы. В статье описан новый тип котла, аналогичного газовому, который преобразует выделяемое тепло с высоким КПД и не требует для работы ничего, кроме подключения к бытовой электросети и сети интернет.

Ключевые слова: *Побочное тепло, вычислительная техника, преобразование энергии, тепловая энергия, энергоэффективность, иммерсионное охлаждение, отопление помещений, криптокотел.*

С увеличением объемов обработки данных вычислительное оборудование генерирует значительное количество тепловой энергии. Эта энергия традиционно рассматривается как побочный продукт, требующий утилизации. В контексте современных требований к энергоэффективности и снижению углеродных выбросов возникает потребность в разработке методов эффективного использования такого тепла [1].

Исследование, представленное в данной статье, ориентировано на оптимизацию использования побочного тепла, генерируемого вычислительной техникой. Это тепло предлагается использовать как ценный ресурс для энергоснабжения различных систем отопления и организации сушильных камер.

Технологический подход заключается в разработке системы, которая интегрирует вычислительное оборудование с установкой, предназначенной для сбора и преобразования тепловой энергии. Предлагаемый криптокотел, использующий технологию иммерсионного охлаждения, представляет собой значительное техническое усовершенствование, позволяющее не только эффективно удалять избыточное тепло от компонентов машины, но и использовать его для нагрева теплоносителя в замкнутой системе.

Практическая значимость исследования проявляется в возможности применения данной технологии в разнообразных условиях – от жилых зон до промышленных предприятий. Преобразование побочного тепла в полезную энергию позволяет значительно снизить затраты на энергию за счет использования ранее не востребованного избыточного тепла, выделяемого вычислительной техникой. Это также способствует снижению углеродного следа

вычислительных центров, что важно в контексте глобальных экологических инициатив.

Инновационность предложенного решения заключается в использовании иммерсионной жидкости, которая обладает высокой теплопроводностью и не вредит электронным компонентам. Жидкость циркулирует в системе, активно забирая тепло у компонентов и передавая его в теплообменник, где тепло передается теплоносителю. Такой подход не только повышает эффективность охлаждения оборудования, но и оптимизирует процесс теплопередачи для отопительных систем.

Для демонстрации и верификации разработанной технологии проведены тестирования в различных эксплуатационных условиях, результаты которых подтверждают значительное увеличение энергоэффективности и экономической выгоды от использования системы. Эти результаты представляют интерес не только для операторов вычислительных центров, но и для широкого круга потребителей, включая муниципальные образования и промышленные предприятия, стремящиеся к снижению энергетических расходов и повышению экологической безопасности.

Характеристика источников побочного тепла

Вычислительное оборудование, особенно в высокопроизводительных и облачных центрах обработки данных, является значительным источником побочного тепла. Рассмотрим процессы и условия, при которых такое оборудование выделяет тепло, а также типы устройств, которые склонны к наибольшим тепловым потерям.

Типы оборудования с высоким тепловым выделением:

Серверы: Центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП), используемые в серверах, выделяют значительное количество тепла, особенно при выполнении требовательных задач, таких как машинное обучение и большие вычисления.

Системы хранения данных: Массивы дисков и твердотельные накопители, работающие на высоких скоростях, также генерируют тепло, которое может накапливаться, особенно в условиях ограниченного воздушного обмена.

Сетевое оборудование: Маршрутизаторы, коммутаторы и другие устройства сетевой инфраструктуры производят тепло в процессе обработки больших объемов данных.

Параметры, влияющие на тепловыделение:

Интенсивность использования: чем выше загрузка оборудования, тем больше энергии потребляется и, соответственно, тем больше тепла выделяется. Пиковые нагрузки, как правило, сопровождаются максимальным тепловым выделением.

Тип задач: Задачи, требующие интенсивных вычислений, такие как видеорендеринг, научные расчеты и майнинг криптовалют, приводят к значительному увеличению теплового выделения.

Конфигурация оборудования: Эффективность системы охлаждения и общая конструкция устройства могут существенно влиять на уровень и управление тепловым выделением [2].

Эти факторы определяют не только текущие потребности в охлаждении, но и потенциал использования выделенного тепла для других целей, таких как отопление или нагрев воды, что подчеркивает значимость разработки интегрированных систем теплопереработки в контексте современных технологических процессов.

Характеристики разработанного криптокотла

Рассматриваемый криптокотел (Рисунок 1) является высокотехнологичным устройством, предназначенным для преобразования побочного тепла вычислительного оборудования в тепловую энергию с высоким КПД. Этот котел сравним по функциональности с традиционными газовыми котлами, но использует инновационные технологии для достижения лучшей эффективности и экономии.

Рисунок 1. Схема криптокотла

Система состоит из емкости, куда помещаются тепловыделяющие компоненты вычислительных устройств, и другие тепловыделяющие компоненты вычислительных машин. В емкости имеются отверстия для подачи и отвода диэлектрической жидкости.

Емкость заполняется диэлектрической жидкостью. Выходные отверстия, располагаемые в верхней части емкости соединяются с помощью трубных соединений с циркуляционным насосом, далее с входом первого контура пластинчатого теплообменника. С выхода первого контура теплообменника с помощью трубных соединений иммерсионная жидкость поступает во вход емкости, расположенной в нижней части. Таким образом обеспечивается циркуляция диэлектрической жидкости между емкостью и пластинчатым теплообменником. Благодаря циркуляционному насосу внутри емкости создаются потоки диэлектрической жидкости и обеспечивается отвод тепла от тепловыделяющих компонентов вычислительных устройств. Таким образом диэлектрическая жидкость под давлением в нижнюю часть емкости, омывает все тепловыделяющие элементы, тем самым забирая тепловую энергию, затем разогретая диэлектрическая жидкость поступает в исходящие патрубки в верхней части емкости, по ним, в циркуляционный насос, далее в теплообменник, и далее опять в нижнюю часть емкости.

Конструкция размещается в герметичном корпусе, состоящем из двух частей. Первая (верхняя) часть является крышкой в виде полого металлического цилиндра с полусферической торцевой стенкой с закрытой стороны и снабженного фланцем – с открытой стороны. Вторая (нижняя) часть представляет собой основание, на котором крепятся все компоненты электронного устройства. Внутри корпуса размещены электронные компоненты следующим образом: на основании установлен групповой охладитель, на котором закреплены наиболее тепловыделяющие компоненты. На основании также установлены стойки, обеспечивающие крепеж над упомянутыми компонентами горизонтального перфорированного экрана, на котором смонтированы остальные компоненты с меньшими тепловыделениями – печатные платы с

радиоэлементами. Входное отверстие, расположенное в крышке, предназначено для подачи внутрь корпуса диэлектрической охлаждающей жидкости, которая, проходя внутри корпуса, омывает все электронные компоненты, охлаждая их, и поступает в каналы, имеющиеся в теле группового охладителя, обеспечивая дополнительный съем тепла, затем сливается через выходное отверстие, расположенное в основании. Внутренние каналы увеличивают эффективность теплоотдачи установленных на групповом охладителе компонентов. Охлаждающая жидкость подается в корпус под большим давлением с помощью внешнего насоса и может входить в общий циркулирующий поток охладителя всего аппарата. Второй контур пластинчатого теплообменника может подключаться к системе отопления дома, системе подогрева полов или воды в бассейне, и к любой другой системе, где используется принцип нагрева теплоносителя.

Основные характеристики криптокотла:

Иммерсионное охлаждение: Криптокотел использует эту технологию для эффективного отвода тепла от компонентов вычислительной техники, значительно повышая эффективность теплопередачи.

Простота интеграции: Котел легко интегрируется в существующие системы отопления и не требует сложной инфраструктуры, кроме подключения к бытовой электросети и сети интернет.

Функционал и управление через личный кабинет:

Мониторинг работы: Пользователи могут отслеживать общее время работы котла, потребление электроэнергии, текущую мощность, температуру и параметры системы охлаждения через мобильное или веб-приложение.

Удаленное управление: Включение и выключение котла, настройка рабочих параметров и обновление прошивки могут быть выполнены удаленно.

Аналитика и отчеты: Приложение предоставляет графики и статистику по потреблению энергии, полученного дохода от производимых вычислений и другим ключевым показателям, помогая оценить рентабельность и эффективность использования котла.

Профилактика и диагностика: Система оповещений и возможности диагностики способствуют своевременному обнаружению и устранению неисправностей.

Преимущества использования:

Экономическая выгода: Значительное снижение затрат на тепловую энергию благодаря использованию побочного тепла.

Экологичность: Снижение углеродного следа за счет уменьшения потребления традиционных источников энергии.

Удобство и доступность: Простое управление и мониторинг через приложения повышают удобство эксплуатации и доступность для широкого круга пользователей.

Разработанный криптокотел представляет собой передовое решение для утилизации побочного тепла, предлагая надежную, экономичную и экологически чистую альтернативу традиционным системам отопления.

Методы сбора тепла

Рассмотрим методы сбора тепловой энергии, генерируемой вычислительным оборудованием. Традиционные методы теплообмена включают использование воздушного и водяного охлаждения. В системах воздушного охлаждения вентиляторы используются для рассеивания тепла, в то время как водяное охлаждение обеспечивает более эффективную теплопередачу за счет прокачки охлажденной жидкости через радиаторы, установленные рядом с

теплогенерирующими элементами [3]. Иммерсионное охлаждение представляет собой более передовой метод, при котором электронные компоненты полностью погружаются в специально разработанную диэлектрическую жидкость. Эта жидкость не проводит электричество, но обладает высокой теплопроводностью, что позволяет эффективно удалять тепло непосредственно от компонентов. Плюсы полного погружения вычислительного оборудования в иммерсионную жидкость заключаются в том, что не нужно подбирать подходящее оборудования для съема тепловой энергии с каждого отдельного элемента.

Конструкция системы иммерсионного охлаждения включает следующие элементы:

Контейнер: Электронные компоненты помещаются в герметичный контейнер, заполненный иммерсионной жидкостью.

Теплообменник: Система оснащена теплообменником, который подключен к контейнеру. Жидкость циркулирует между теплообменником и контейнером, перенося тепло от компонентов к теплообменнику.

Циркуляционный насос: для обеспечения непрерывного движения жидкости в системе используется насос, который поддерживает постоянную циркуляцию и эффективное распределение тепла.

Материалы для иммерсионной жидкости подбираются с учетом их химической стойкости, диэлектрических свойств и теплопроводности. Обычно это синтетические или минеральные масла, которые могут быть дополнительно модифицированы для улучшения их теплоотводящих характеристик.

Использование иммерсионного охлаждения не только улучшает теплоотвод от вычислительной техники, но и открывает новые возможности для сбора и использования выделяемой тепловой энергии. Например, собранное тепло можно использовать для отопления помещений или горячего водоснабжения, что существенно повышает энергоэффективность систем.

Преобразование тепла в полезную энергию

Рассмотрим технические характеристики и принципы работы криптокотла, включая его эффективность и экономическую выгоду, а также возможность интеграции системы в существующие инфраструктуры для улучшения их энергоэффективности.

Процесс преобразования тепла: Собранное тепло от иммерсионных систем охлаждения переносится к теплообменнику, где оно используется для нагрева теплоносителя, такого как вода или антифриз. Затем этот теплоноситель циркулирует через систему отопления зданий или сохраняется в теплоаккумулирующих устройствах для последующего использования.

Криптокотел: Криптокотел представляет собой устройство, способное не только собирать и передавать тепло, но и оптимизировать его использование. Котел оснащен системой управления, которая автоматически регулирует температуру и поток теплоносителя в зависимости от текущей потребности в тепле.

Технические характеристики и эффективность: Криптокотел спроектирован для максимальной эффективности при минимальных потерях энергии. Используются высокоэффективные компоненты, такие как насосы с переменной скоростью и теплообменники с высоким коэффициентом передачи тепла. Это позволяет достигать высокой эффективности преобразования тепла в полезную энергию, что значительно снижает операционные расходы и увеличивает экономическую выгоду.

Экономическая выгода: Интеграция такой системы в существующие инфраструктуры позволяет существенно сократить расходы на отопление и электроэнергию.

Проведем расчет, предположив, что:

Исходное потребление энергии системы отопления: 100,000 кВтч/год.

Стоимость энергии: 5 руб./кВтч.

КПД исходной системы отопления: 80%.

КПД системы с криптокотлом: улучшение на 30% по сравнению с исходным КПД.

Рассчитаем ежегодные затраты на энергию для исходной системы и системы с криптокотлом. Затем сравним их, чтобы определить процент экономии.

Расчет затрат на исходную систему:

$$\begin{aligned} \text{Затраты} &= \text{Потребление энергии} * \text{Стоимость энергии} \\ 100,000 \text{ кВтч} * 5 \text{ руб./кВтч} &= 500,000 \text{ руб./год} \end{aligned}$$

Расчет затрат на систему с криптокотлом при улучшении КПД на 30%:

$$\begin{aligned} \text{Новый КПД} &= \text{Исходный КПД} + \text{Улучшение} \\ 80\% + 30\% * 80\% &= 104\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Эффективное потребление энергии} &= \text{Исходное потребление} * (1 - \text{Улучшение}) \\ 100,000 \text{ кВтч} * (1 - 0.30) &= 70,000 \text{ кВтч} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Затраты с котлом-преобразователем} &= \text{Эффективное потребление} * \text{Стоимость энергии} \\ 70,000 \text{ кВтч} * 5 \text{ руб./кВтч} &= 350,000 \text{ руб./год} \end{aligned}$$

Расчет экономии:

$$\begin{aligned} \text{Экономия} &= (\text{Исходные затраты} - \text{Затраты с котлом}) / \text{Исходные затраты} * 100\% \\ (500,000 \text{ руб.} - 350,000 \text{ руб.}) / 500,000 \text{ руб.} * 100\% &= 30\% \end{aligned}$$

Интеграция в существующие инфраструктуры: Система может быть интегрирована в различные типы зданий и инфраструктуры, включая жилые комплексы, офисные здания, и промышленные объекты. Важным аспектом является ее способность адаптироваться к различным условиям эксплуатации и потребностям в тепле, что делает ее универсальным решением для многих секторов.

Таким образом, данный криптокотел не только повышает эффективность использования побочного тепла, но и способствует устойчивому развитию, оптимизируя энергетические ресурсы и снижая экологический след технологических процессов.

Практическое применение

Рассмотрим примеры демонстрирующие, как технологии преобразования побочного тепла могут быть эффективно интегрированы в различные отрасли для улучшения энергоэффективности и снижения экологического воздействия, подтверждая их экономическую и экологическую целесообразность.

Заводы, изготавливающие пищевые продукты и напитки

Канадская компания Thermal Energy International представила несколько примеров, где были внедрены системы преобразования побочного тепла. Например, производитель злаков сэкономил 60,000 долларов за год, а хлебобулочное предприятие окупило вложения менее чем за два года. Эти

примеры подчеркивают финансовую выгоду и экологические преимущества, которые можно достичь в индустрии пищевых продуктов и напитков за счет эффективных систем преобразования побочного тепла [4].

Сельское хозяйство

Один из ярких примеров практического применения таких систем – проект компании Heatmine в Канаде. В рамках тестирования компания подключила одно из своих устройств к местной теплице, которая выращивает клубнику. Ранее фермерам было сложно извлекать прибыль из-за высоких затрат на отопление и электроэнергию, особенно в холодные месяцы. Однако с помощью новой разработки удалось снизить стоимость тепла на 75-100%, что значительно улучшило экономическую эффективность производства. Благодаря этому клубника, выращенная в теплице, стала конкурентоспособной по сравнению с продукцией, привезенной из Мексики [5].

В вышеизложенных примерах системы были оснащены датчиками для постоянного мониторинга параметров эксплуатации, включая температуру, потребление энергии и общую производительность. Данные с этих датчиков были проанализированы для оптимизации работы системы и дальнейшего улучшения её эффективности. Статистические данные, собранные при помощи датчиков, показали, что при правильной настройке и регулярном техническом обслуживании, системы могут стабильно экономить энергетические ресурсы и снижать экологический ущерб.

Выводы

Эффективное использование побочного тепла: Статья наглядно демонстрирует, как побочное тепло от вычислительного оборудования, которое обычно рассматривается как отходы, может быть использовано для практических целей, таких как отопление помещений и сушка различных материалов. Это не только оптимизирует использование энергии, но и способствует более устойчивой эксплуатации данных центров и связанных с ними учреждений.

Инновации в технологии котлов: Разработка нового типа котла, который работает аналогично газовому котлу, но с высокой эффективностью преобразует побочное тепло в тепловую энергию, является значительным прогрессом. Этот котел требует только подключения к домашней электросети и WiFi, что упрощает инфраструктуру, необходимую для внедрения, и снижает операционные сложности.

Экономические и экологические выгоды: Преобразуя потраченное впустую тепло в полезную энергию, описываемая система снижает энергетические затраты и углеродный след вычислительных объектов. Это соответствует глобальным инициативам, направленным на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов, обеспечивая двойную выгоду в виде экономии затрат и сохранения окружающей среды.

Широкая применимость и потенциал масштабирования: Практическая значимость предложенной системы очевидна в её универсальности с потенциальным применением от жилого отопления до промышленных процессов. Технология предлагает масштабируемое решение для проблемы энергетических отходов в различных секторах, что предполагает широкий спектр потенциальных будущих разработок и внедрений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Теплотехника и энергетические машины. Учебное пособие// Тула: Издательство Тульского государственного университета, 2015.
2. Wang Q. Y., Cai C. L., Deng Z. S. Experimental Investigation on the Heat Dissipation Performance of Bismuth-Based Alloy Thermal Conductive Sheet// Materials Science Forum (Volume 1035), 2021.
3. Brooks C. CompTIA A+ Exam Prep// Pearson IT Certification, 2008.
4. FLU-ACE® CASE STUDY Food & Beverage// [Электронный ресурс] URL https://www.thermalenergy.com/uploads/9/4/5/9/9459901/food_&_beverage_-_beverage_producer_-_flu-ace_condensing_heat_recovery_from_steam_boiler.pdf (дата обращения: 7 июля 2021).
5. Опря В. В Канаде майнинговые устройства используют для обогрева помещений// [Электронный ресурс] URL <https://bits.media/v-kanade-dlya-obogreva-pomeshcheniy-ispolzuyut-mayningovye-ustanovki> (дата обращения: 7 июля 2021).

CONVERSION OF SIDE HEAT GENERATED BY COMPUTING EQUIPMENT DURING COMPLEX AND PROLONGED OPERATIONS INTO USEFUL THERMAL ENERGY.

Golovacheva I.I.

This article addresses the pressing issue of utilizing the side heat generated by computing equipment during complex and prolonged operations. Special attention is given to the possibilities of using this heat for heating premises and organization of drying chambers for various materials and products, such as vegetables, fruits, wood products, and lumber. The article describes a new type of boiler, similar to a gas boiler, which converts the released heat with high efficiency and requires nothing for operation except connection to a domestic power supply and the Internet network.

Keywords: Side heat, computing equipment, energy conversion, thermal energy, energy efficiency, immersion cooling, space heating, crypto boiler

УДК 358.424

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАДРАМНИКА АЭРОДРОМНОЙ ПОДМЕТАЛЬНО- ПРОДУВОЧНОЙ МАШИНЫ

Ерпалов Алексей Викторович

Кандидат технических наук, доцент, заместитель директора центра, старший научный сотрудник центра виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций, ФГАОУ ВО «ЮурГУ (НИУ)»

Ершов Владимир Сергеевич

Преподаватель кафедры «Детали машин и теория механизмов», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»

Субачев Вадим Евгеньевич

Студент, ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»

Сидоренко Сергей Викторович

Заместитель начальника Управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН, начальник Отдела организационного обеспечения взаимодействия с корпусом экспертов

В данной работе представлено всестороннее исследование важнейшей сферы обслуживания аэродромов, в частности, сфокусированное на тонкостях проектирования и оценке характеристик конструкций, способствующих повышению производительности аэродромной продувочно-подметательной машины (АППМ). Используя программный пакет ANSYS Workbench Mechanical, исследование посвящено комплексным методологиям расчета, связанных с оптимизацией конструкции, структурной целостности и эксплуатационных характеристик специального автомобиля. Благодаря тщательному анализу компонентов машины и их взаимодействию, данное исследование призвано раскрыть критические точки приложения сил, необходимые для усовершенствования несущей конструкции АППМ для повышения ее эффективности, надежности и общей функциональности.

Ключевые слова: специальный автомобиль, нагрузочные характеристики, разработка конструкции, надежность конструкции.

Аэродромная продувочно-подметательная машина – одна из основных машин, используемая в составе комплекса аэродромных машин и обеспечивающая уборку аэродромного полотна в зимний и летний период [1].

Основная задача АППМ, модель которой показан на рисунке 1 – выполнение комплексной уборки при круглогодичном обслуживании взлетно-посадочных полос (ВПП) и рулежных дорожек (РД) аэродромов, с обеспечением высоких показателей производительности и качества уборки.

Рисунок 1 - Общий вид трёхмерной геометрической модели АППМ

Для установки на АППМ навесных узлов, комплектующих и агрегатов (установки силовой, установки продувочной, капота, установки плиты магнитной, элементов гидросистемы и системы управления) необходима установка промежуточного каркаса – установки надрамника [2].

Установка надрамника придает жесткость конструкции АППМ, является платформой для устанавливаемого оборудования, имеет точки крепления, как для установки оборудования, так и для крепления к раме шасси АППМ.

Расчет выполняется для следующих частей аэродромной машины:

- установка надрамника;
- установка силовая;
- установка продувочная;
- установка плиты магнитной.

Исходная конструкторская модель объекта исследований представлена на рисунке 2.

*Рисунок 2 - Исходная модель каркаса машины аэродромной
1 – установка надрамника; 2 – установка силовая; 3 – установка продувочная;
4 – установка плиты магнитной*

В связи с тем, что установка силовая, установка продувочная и установка плиты магнитной крепятся к установке надрамника, то на стадии проведения расчета было принято, что анализу подвергается вся конструкция как единое

целое, с приложением соответствующих эквивалентов нагрузок всех элементов конструкции [3, 4].

Материалы и методы

Расчет выполняется методом конечных элементов с помощью программного пакета ANSYS Workbench Mechanical. В связи с тем, что быстротекущие воздействия на конструкцию отсутствуют, то расчет задан как квазистатический с использованием расчетного модуля «Static Structural».

Результаты расчета при опирании на 10 мест и действии силы тяжести от элементов конструкции и полезной нагрузки приведены на рисунках 3 – 10. На рисунках 3 и 4 показаны распределения смещений элементов конструкции.

Рисунок 3 - Распределение перемещений по конструкции каркаса

Из рисунка 3 видно, что максимальные смещения обнаруживаются в области крепления плиты магнитной.

Рисунок 4 - Распределение перемещений по конструкции каркаса в задней части каркаса

Максимальное смещение под действием силы тяжести обнаружено в местах крепления плиты магнитной, при этом прогиб составляет 0,98 мм (рисунок 4). Следующая по значимости область деформации – задняя часть каркаса, которая претерпевает нагрузки от плиты магнитной и установки продувочной (рисунок 4). Распределение напряжений в конструкции каркаса, возникающих от силы тяжести с учетом коэффициента динамики при опоре на 10 точек, приведено на рисунках 5 – 4.25. Рисунок 4.19 демонстрирует общее распределение по конструкции, откуда видно, что наибольшие напряжения возникают в области крепления плиты магнитной и лонжеронах установки надрамника [5].

Рисунок 5 - Распределение напряжений в конструкции надрамника

Из рисунка 5 видно, что в значительном большинстве элементов каркаса наблюдаются напряжения много меньше предельных значений (предел текучести, равный 280 МПа), то выделим те места в конструкции, где напряжения приближаются к критическим значениям. Рисунок 6 показывает наличие мест в конструкции каркаса с напряжениями более 28 МПа (Значение 28 МПа соответствует коэффициенту запаса 10 и взято из соображений, что все места, где напряжения меньше этого значения, являются безусловно удовлетворяющими критерию прочности, а оставшиеся места немногочисленны). Такие места отмечены цветом на бесцветном изображении каркаса. Из рисунка 6 видно, что местами, требующими подробного анализа, являются места соединения элементов каркаса в задней части установки надрамника, и места крепления установки продувочной и плиты магнитной.

Рисунок 6 - Наличие мест с напряжениями более 28 МПа (коэффициент запаса – 10)

Рисунок 7 демонстрирует место наибольших напряжений в конструкции в области консольного крепления навесного оборудования установки силовой с правой стороны укрупненно, где видно, что местами концентрации напряжений являются крепежные отверстия в каркасе. Численные результаты расчета показывают, что максимальные значения напряжений не превышают 50 МПа, что много ниже, чем предел текучести σ_T , обеспечивая запас прочности больше 5.

Рисунок 7 - Места наибольших напряжений в конструкции укрупнено

Рисунки 8 и 9 показывают распределение напряжений в области крепления кронштейнов установки продувочной к надрамнику, демонстрируя, что местами наибольших напряжений являются места соединения элементов каркаса надрамника [6]. Численные результаты расчета на рисунке 9 показывают, что максимальные значения напряжений не превышают 39 МПа в области крепления кронштейнов установки продувочной к надрамнику, что ниже, чем предел текучести σ_t , обеспечивая запас прочности больше 6.

Рисунок 8 - Места высоких напряжений с правой стороны надрамника

Рисунок 9 - Места высоких напряжений с левой стороны надрамника

На рисунке 10 показано распределение напряжений в кронштейнах крепления плиты магнитной к надрамнику.

Рисунок 10 - Распределение напряжений в кронштейнах крепления плиты магнитной к надрамнику

Рисунок показывает, что наибольшие напряжения возникают в проушинах крепления плиты магнитной, при этом максимальные значения напряжений достигают 80 МПа, демонстрируя коэффициент запаса более 3.

В результате проделанной работы были проанализированы элементы силовой конструкции АППМ (надрамник, кронштейны крепления, стойки и т.д.) на предмет соответствия критериям прочности при различных видах нагружения, определенных нормами прочности автомобилей. Анализ на прочность при статическом нагружении показал достаточную прочность конструкции каркаса, а полученные численные результаты свидетельствуют, что максимальные напряжения в исследуемой конструкции не превышают предельных значений, обеспечивая достаточный запас прочности для всех элементов конструкции. Большинство элементов конструкции имеет запас прочности 10 и более, что свидетельствует об имеющемся потенциале дальнейшего снижения массы проектируемой конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корчагин, А. В. Динамика аэродромной уборочной машины: специальность 01.02.06 "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры": диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Корчагин Андрей Валерьевич. – Ростов-на-Дону, 2007. – 200 с. – EDN NOLVBT.
2. Погонина, А. М. Обзор рынка аэродромных щёточно-продувочных машин / А. М. Погонина, А. В. Горшков, В. А. Долженков // Строительные и дорожные машины. – 2021. – № 12. – С. 26-30. – EDN CXZKXT.
3. Рыбак, А. Т. Синхронный гидравлический привод щётки аэродромной уборочной машины / А. Т. Рыбак, А. Р. Темирканов // Транспорт-2012: труды всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях, Ростов-на-Дону, 23–25 апреля 2012 года. Том Часть 1. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2012. – С. 371-373. – EDN WEEBTJ.
4. Бабченко, Н. В. Повышение качества распределения жидкого реагента на взлетно-посадочной полосе с учетом погодных условий / Н. В. Бабченко, Н. К. Тагиева // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). – 2015. – № 4(43). – С. 113-118. – EDN UYSEGH.
5. Павлов, С. А. Техника и технология содержания аэродромов в зимний период: учебное пособие / С. А. Павлов, А. М. Погонина. – Москва: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2021. – 246 с. – EDN TDBOKU.
6. Мандровский, К. П. Конкуренентоспособность распределителей противогололедных реагентов / К. П. Мандровский, Я. С. Садовникова // Мир дорог. – 2018. – № 109. – С. 69-72. – EDN VZXBYX.

DESIGN AND CALCULATION OF THE PERFORMANCE OF THE AIRFIELD BLOWING AND SWEEPING MACHINE SUPERFRAME DESIGN

Erpalov A.V., Subachev V.E., Ershov V.S., Taldykin D.S.

This paper presents a comprehensive study of a critical area of airfield maintenance, specifically focusing on the intricacies of design and performance evaluation of structures that contribute to the performance of an airfield blowing and

sweeping machine (ABSM). Using the ANSYS Workbench Mechanical software package, the study focuses on comprehensive calculation methodologies related to the optimisation of the design, structural integrity and performance of the special vehicle. Through a thorough analysis of the machine components and their interactions, this study aims to uncover the critical force application points required to improve the ABSM load-bearing structure to enhance its efficiency, reliability and overall functionality.

Keywords: special vehicle, load characteristics, design development, design reliability.

УДК 662.75

АНАЛИЗ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В НЕФТЕПЕРРАБОТКЕ И МЕХАНИЗМОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Жданович Михаил Францевич

*Канд. техн. наук, доцент кафедры «Переработка нефти и газа»
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет*

В данной статье приведен анализ различных видов загрязнений, образующихся на поверхностях теплообмена при переработке сырой нефти. Рассмотрены причины образования отложений, их природа и химизм реакций, протекающих на поверхности теплообмена. В результате проведенного анализа установлено, что природа отложений может быть самой разнообразной и зависит, как от состава сырой нефти, так и от параметров процесса теплообмена, включая состав материалов поверхностей теплообмена. Установлено также и то, что на сегодняшний день нет достаточного представления о природе и механизме многосложных отложений, методах их профилактики и устранения при проведении технического обслуживания теплообменников.

Ключевые слова: теплообмен, отложения, сырая нефть, автоокисление, асфальтен, кристаллизация, полимеризация, коррозия, термическое разложение, катализ.

Засорение теплообменников является обычным явлением на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Это проблема, заключающаяся в том, что на этапе проектирования теплообменника необходимо учитывать тепловые потери и изменение гидродинамики потока из-за осаждения материалов [1]. Также необходимо разработать стратегию работы с учетом необходимости периодических остановок для очистки и удаления отложений в теплообменниках.

Для понимания того, как бороться с отложениями загрязнений в теплообменниках необходимо понимать их природу и механизм образования. Этому вопросу и посвящено исследование, изложенное в данной статье.

Анализ природы отложений и механизмов их образования

Существует несколько основных механизмов, при которых могут образовываться отложения в теплообменном оборудовании. Отложения обычно классифицируются по содержанию в нефти загрязнений. Такие загрязнения можно разделить на пять основных групп: твердые, коррозионные, химические, кристаллические и биологические.

1. *Загрязнение в виде твердых частиц* – твердые частицы в сырой нефти, включая песок, ил, глину и мелкие взвешенные частицы, способствуют загрязнению, особенно в теплообменниках перед обессоливанием. Эти отложения, оседают на поверхности стенок из-за таких факторов, как зона застойного течения или трещины на поверхности.

2. *Коррозионное обрастание* – образуется из-за прилипания продуктов коррозии к стенке теплообменника, которые могут образовываться из-за высокой кислотности обрабатываемой нефти. Присутствие продуктов коррозии может спровоцировать дальнейшее осаждение других материалов.

3. *Химическое обрастание* – термическое разложение компонентов сырой нефти вызвано различными химическими реакциями, которые происходят либо в объеме, либо на самой поверхности стенки. Этот тип обрастания обычно происходит при высокой температуре до 400°C. В химическом процессе обрастания участвуют органические компоненты сырой нефти, которые вступают в реакцию друг с другом или со стенкой теплообменника.

4. *Кристаллизационное обрастание* – возникает, когда соли, растворенные в сырой нефти, достигают стадии перенасыщения и выделяются из раствора в виде кристаллов. Кристаллы осадка впоследствии оседают на нагретых поверхностях, что может инициировать дальнейшие процессы осаждения.

На рисунке 1 показана общая многоступенчатая схема механизма образования химического загрязнения [2]. Вещество А может попадать на поверхность и вступать в реакцию с образованием отложений С на стенке. С другой стороны, вещество А может вступать в химическую реакцию в объеме с образованием загрязняющего вещества В и переноситься посредством массопереноса и осаждаться на поверхность и впоследствии, образуя отложение С.

Рисунок 1 - Механизм возникновения химического загрязнения

При химическом реакционном обрастании трудно идентифицировать конкретные виды обрастания, особенно такие, как микроэлементы, короткие радикалы и высокомолекулярные углеводородные компоненты, которые могут объединяться, что делает химические процессы, связанные с этим типом обрастания, чрезвычайно сложными. Отложения могут образовываться из большого количества возможных реагентов и продуктов реакций. Считается, что в потоках сырой нефти загрязняющие вещества образуются из следующих видов [2]:

1) Асфальтены или смолы выпадают в осадок из-за изменений состава, температуры или давления. Асфальтены являются самой тяжелой фракцией сырой нефти, содержащей больше углеродсодержащих веществ, чем другие компоненты. Их осаждение из объема нефти является ключевым фактором, при котором происходит загрязнение поверхности теплопередачи [3].

2) Образование нерастворимых смол происходит при формировании полипероксидных компонентов при умеренно низкой температуре в результате процесса самоокисления кислородом при хранении сырой нефти [3]. Присутствие кислорода увеличивает скорость образования смол в нефти, что приводит к дальнейшим отложениям при нагревании в теплообменниках.

3) Растворимые частицы серы вступают в реакцию с поверхностью теплопередачи. Высокая концентрация серы приводит к увеличению содержания сульфида железа в отложениях [4] и это способствует повышению скорости

коррозии. Продукты коррозии (сульфиды и оксиды железа) оседают на нагретой поверхности и при нагревании превращаются в более тяжелые отложения.

4) Образование кокса в теплообменниках в основном вызвано термическим разложением и старением компонентов нефти при высокой температуре [5]. Такой тип загрязнения, возникает при нагреве нефти и повышении её температуры, которая может достигать 400°C.

Таким образом можно выделить следующие классы реакций, которые протекают на поверхности теплообмена при нагревании и охлаждении нефти: автоокисление, полимеризация и термическое разложение.

Отложения *автоокислением* проходят по следующим реакциям:

Инициация: Образование радикалов, R , $ROOR$ и RO_2

Распространение: $R + O_2 \rightarrow RO_2$

$RO_2 + RH \rightarrow ROOH + R$

$RO_2 + RH \rightarrow ROOR$

Прекращение действия: $R + R \rightarrow \text{продукт}$

$R + RO_2 \rightarrow \text{продукт}$

$RO_2 + RO_2 \rightarrow \text{продукт}$

Стадии инициирования могут быть вызваны термическим разложением углеводорода, RH или его реакцией с ионами металлов, катализаторами или ультрафиолетовым излучением. Более крупные молекулы, образующиеся на стадиях завершения, могут входить в состав осаждающихся частиц. В качестве примера можно рассмотреть процесс автоокисления модельных соединений C_9H_8 , образующих отложения после воздействия тепла [3]. Образование радикалов приводит к образованию сложных полипероксидных компонентов, которые позже превращаются в нерастворимые окисленные отложения (оксигенат)

$C_9H_8 \rightarrow RO_2 \rightarrow C_9H_8OO \rightarrow \text{Оксигенат}$

Осаждение в такой системе в основном связано с реакциями термической конденсации и крекинга. Образование радикалов в процессе автокаталитического окисления может быть вызвано несколькими факторами, включая присутствие незначительных количеств металлов [3].

Полимеризационное обрастание происходит при умеренных температурах с участием таких компонентов, как стирол, в условиях низкого содержания кислорода.

Термическое разложение, с другой стороны, происходит при высоких температурах и обычно включает образование кокса в результате термической деструкции материалов на поверхностях теплопередачи, например, при разложении нерастворимых смол из основного раствора образуются более тяжелые фракции.

Вывод

По представленным данным видно, что на сегодняшний день нет четкого представления о природе и механизме сложных отложений на поверхностях теплообмена, образующихся при нагревании и охлаждении сырой нефти при её переработке и подготовке. В этой связи необходимо провести исследовательскую работу направленную на определение характера многосложных отложений и составления базы данных по их профилактике и устранению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жданович, М. Ф. Повышение эффективности и надежности эксплуатации оборудования отделения экстракции установки осушки СУГ / М. Ф. Жданович, А. М. Глазунов, А. Г. Мозырев, Е. О. Землянский – Текст:

непосредственный // Деловой журнал Neftegaz.RU. – Москва, 2024. № 3 (147). – С. 36-43.

2. Свистунов, Р. А. Методика определения возникновения и увеличения загрязнений теплообменника АВО / Р. А. Свистунов, Е. В. Огудова – Текст: непосредственный // В сборнике: Нефтегазовый терминал. Сборник научных статей памяти профессора Н. А. Малюшина. Под общей редакцией С. Ю. Торопова. – Тюмень, 2016. – С. 86-89.

3. Лавренченко, Г. К. Анализ способов очистки теплообменников от различных видов загрязнений / Г. К. Лавренченко, А. В. Копытин, Н. М. Дмитриев // Технические газы. – Одесса, 2014. № 5. – С. 52-61.

4. Трушачкина, Е. А. Борьба с загрязнениями поверхности нагрева пластинчатого теплообменника как метод повышения тепловой эффективности / Е. А. Трушачкина, В. Ю. Шашкин – Текст: электронный // Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере: материалы Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, ученых. – 2017. – Т. 5, № 1. – С. 223-226.

5. Влияние наружных загрязнений ребристого теплообменника на эффективность охлаждения продуктов сгорания / А. П. Баскаков, О. А. Раков, Е. В. Черепанова, Н. А. Белоконова – Текст: электронный // Промышленная энергетика. – 2011. – № 6. – С. 42-45.

6. Аскарлов, Ф. З. Разработка технических мероприятий по снижению загрязнения сырьевых теплообменников пиролиза / Ф. З. Аскарлов, Ф. Р. Муртазин – Текст: электронный // Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля – 2018: материалы Международной научно-методической конференции, Салават, 27–30 апреля 2018 года. – Салават: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2018. – С. 192-194.

ANALYSIS OF THE TYPES OF POLLUTION OF HEAT EXCHANGERS IN OIL REFINING AND THE MECHANISMS OF THEIR FORMATION

Zhdanovich M.F.

This article provides an analysis of various types of contaminants formed on heat transfer surfaces during the processing of crude oil. The reasons for the formation of deposits, their nature and the chemistry of reactions occurring on the heat exchange surface are considered. As a result of the analysis, it was found that the nature of deposits can be very diverse and depends on both the composition of crude oil and the parameters of the heat exchange process, including the composition of the materials of the heat exchange surfaces. It has also been established that to date there is no sufficient understanding of the nature and mechanism of multi-complex deposits, methods of their prevention and elimination during maintenance of heat exchangers.

Keywords: heat transfer, deposits, crude oil, autooxidation, asphaltene, crystallization, polymerization, corrosion, thermal decomposition, catalysis.

УДК 662.75

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСОСОВ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

Жданович Михаил Францевич

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Переработка нефти и газа»,
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет

В статье рассмотрен метод оптимизации работы насосного оборудования нефтеперерабатывающего завода с точки зрения его критического состояния. При анализе критического состояния насосов предлагается использовать матрицу критичности, в которой рассматриваются 5 вариантов возможных исходов в зависимости от технического состояния оборудования по направлениям экологической, экономической и производственной безопасности. В качестве вывода по проделанной аналитической работе предложены достоинства рассматриваемого метода и ограничения его применения.

Ключевые слова: насос, экологичность, экономичность, критическое состояние, производственная безопасность, нефтепереработка, оптимизация, ремонтпригодность, надежность, наработка.

На сегодняшний день оптимизация работы служб главного механика на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) по проведению ремонта и технического обслуживания насосного оборудования заключается в определении его критического состояния. Оценка критичности состояния насосов позволяет определить необходимые ресурсы технического обслуживания (ТО).

Критичность служит основой для принятия решений, которая помогает определять приоритетность задач по ТО, но при этом более половины оборудования относится к среднему уровню критичности (рисунок 1) [1]. В этом случае невозможно определить приоритеты для каждой категории, поэтому более половины машин должны быть включены в приоритетную систему. Обеспечивая эффективность, такая система должна распределять критичные машины по нескольким категориям.

Рисунок 1 - Распределение центробежных насосов по уровню критичности на среднестатистическом НПЗ

Проблема распределения связана с методологией, которая используется для определения критичности. Она основана на личных взглядах машинистов насосов без точной количественной оценки. Поэтому 83% насосов относится к легкой и средней категории. Считая насос важным, его критичность устанавливается на высоком уровне. Но высокая критичность требует больших ресурсов и подвергается критике, поэтому критичность снижается до среднего уровня. Легкий уровень критичности остается незаполненным из-за тех же причин [1].

Предлагаемая оценка критичности обусловлена неэффективностью описанной системы и устареванием текущей классификации. Она может согласовать состояние насосов и стратегии принятия решений по их обслуживанию. Новые методы должны быть четкими, а параметры количественными.

Предлагаемый подход

Разработанная оценка критичности для решения выявленных проблем, определяет критичность по параметрам, а не по человеческой интуиции. Уровень критичности зависит от потенциального риска, который может представлять оборудование. Наиболее важными являются три параметра: экономический, экологический и производственный [2]. Уровни критичности можно определить с помощью матрицы (таблица 1).

Таблица 1 – Матрица критичности

Потенциальные и/или фактические последствия	Сценарий развития по уровню ущерба				
	Незначительный	Умеренный	Серьезный	Сильный	Катастрофический
Производственная безопасность труда	Низкий уровень травматизма	Средний уровень травматизма	Высокий уровень травматизма	Необратимый уровень травматизма без летального исхода	Необратимый уровень травматизма с летальным исходом
Экономическая безопасность	Низкий	Средний	Серьезный	Сильный	Банкротство
Экологическая безопасность	Загрязнение малой территории по месту расположения объекта	Загрязнение территории с незначительным выходом за пределы по месту расположения объекта	Загрязнение территории с распространением на соседние участки по месту расположения объекта	Обширное загрязнение объекта и прилегающей территории с возможностью локализации	Обширное загрязнение объекта и прилегающей территории без возможности локализации
Вероятность возникновения					
Менее 1 раза в год	2	1	0	0	0
1 раз в год	3	2	1	0	0

1 раз в 2 года	4	3	2	1	0
1 раз в 10 лет	4	4	3	2	1
Менее 1 раза в 10 лет	4	4	4	3	2

Ключевыми параметрами являются эксплуатационная готовность, производительность, ремонтпригодность, безопасность и экономичность. Эксплуатационная готовность учитывает время простоя оборудования. Задача, которую выполняет машина, имеет большое значение с точки зрения критичности. Поэтому, если установлен резервный насос, то они оба должны иметь одинаковый уровень критичности, поскольку она будет зависеть от мощности функционального блока, состоящего из двух машин, чтобы избежать возникновения каких-либо нежелательных событий [3]. Основные исходные данные, которые необходимо учитывать при анализе критичности, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Компоненты оценки критичности

На большинстве НПЗ насосные линии дублируются, чтобы гарантировать производительность и безопасность [4]. Это необходимо учитывать при анализе данных об истории технического обслуживания, наработке на отказ и безотказной эксплуатации. Поэтому насосы должны рассматриваться как единое целое. Критичность связана с потерей функции, имеющей эксплуатационные последствия, а не с поломкой одной машины.

Таким образом, доступность требуемой функции, выполняемой либо одной машиной, либо запасной, соответствует матрице критичности и является ключевым параметром, который необходимо изучить.

Функциональная доступность

Особое внимание необходимо уделять условиям эксплуатации и, в частности, резервированию оборудования. Система, рассматриваемая при анализе эксплуатационной готовности, представляет собой группу насосов, используемых для выполнения определенной функции [5]. Она синтезирует конфигурацию, наработку на отказ и среднее время ожидания функциональной группы машин и преобразует эти параметры в статистическую готовность. Конкретные случаи показаны таблице 2.

Таблица 2 – Выдержка из анализа критичности

Мощность насоса, кВт	Функционал насоса	Резервирование	Наработка на отказ	Группа критичности, %	Вероятность наступления риска
145,000	Подача сырья	2/3	1873	99,2525	3
145,000	Подача сырья	2/3	4834	99,2525	3
145,000	Подача сырья	2/3	5673	99,2525	3
75,000	Циркуляция сырья	1/2	8670	99,9927	4
75,000	Циркуляция сырья	1/2	11600	99,9927	4
7,500	Насос абсорбера	1/1	6912	98,1269	0

Критерии, используемые для определения уровня готовности, соответствуют матрице критичности, представленной в таблице 1. Вероятность отказа оценивается от 0 до 4. Затем уровни матрицы преобразуются в уровни готовности, которые определяют границы диапазона.

Оценка максимального риска, указанного в матрице критичности, производится сотрудниками с большим опытом работы из отделов технологических процессов, технического обслуживания и эксплуатации [6]. Цель состоит в том, чтобы оценить последствия наихудшего сценария.

Выводы

Сочетание описанных критериев, напрямую определяет критичность оборудования. Такой метод позволяет распределить наиболее критичное оборудование по секторам функционирования наиболее оптимально, но существует значительное количество неприемлемых уровней критичности обозначенных в матрице «0».

Ограничения

Метод не является гибким, а уровни риска являются целыми числами, что может стать проблемой, если риск близок к границе. Система ранжирования с прогрессивной шкалой, а не только с использованием целых чисел, могла бы быть более точной для понимания того, что скрывается за риском. Кроме того, было бы полезно иметь возможность ранжировать машины по одному и тому же уровню критичности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мозырев, А. Г. Ремонт и надёжность оборудования предприятий нефтегазопереработки. Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения / А. Г. Мозырев, М. Ф. Жданович – Текст: непосредственный // Тюмень, 2021. – 129 с.
2. Резванова, Э. А. Диагностика насосного оборудования заводов нефтепереработки / Э. А. Резванова, С. Л. Иванов – Текст: электронный // В сборнике: Современная наука: проблемы и пути их решения. Сборник материалов Международной научно-практической конференции – Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. 2015. – С. 33-36.

3. Рыбаков, А. К. Использование предиктивной аналитики в обслуживании насосного оборудования на НПЗ / А.К. Рыбаков – Текст: электронный // Бурение и нефть – Москва, 2021. № 7-8. – С. 32-33.

4. Швиндин, А. И. К обоснованию выбора конструктивной схемы центробежных насосов для условий НПЗ / А. И. Швиндин – Текст: электронный // Химическая техника. – 2015, № 12. – С. 9.

5. Байков, И. Р. Оценка показателей надёжности насосов типа НК, НКВ и НПС / И. Р. Байков, С. В. Китаев, Ш. З. Файрушин – Текст: электронный // Надежность. – 2016. – Т. 16, № 4(59). – С. 11-16.

6. Мейзлер, М. А. Анализ технического состояния насосного оборудования нефтеперерабатывающих предприятий / М. А. Мейзлер, М. А. Бикмухаметова – Текст: электронный // Современные технологии в нефтегазовом деле – 2018: сборник трудов международной научно-технической конференции: в 2-х томах. Том 2. – Октябрьский, 2018. – С. 163-166.

OPTIMIZATION OF PUMP MAINTENANCE AT AN OIL REFINERY

Zhdanovich M.F.

The article considers a method for optimizing the operation of pumping equipment of an oil refinery from the point of view of its critical condition. When analyzing the critical condition of pumps, it is proposed to use a criticality matrix, which considers 5 possible outcomes depending on the technical condition of the equipment in the areas of environmental, economic and industrial safety. As a conclusion on the analytical work done, the advantages of the considered method and the limitations of its application are proposed.

Keywords: pump, environmental friendliness, efficiency, critical condition, industrial safety, oil refining, optimization, maintainability, reliability, operating time.

УДК 004

КАК РАБОТАЕТ СБОРЩИК МУСОРА В NODE.JS

Крачков Антон Анатольевич

Ведущий разработчик ООО «Домклик»

Цель исследования заключается в изучении механизма работы сборщика мусора в Node.js. В статье рассмотрены различные алгоритмы сборки мусора из разных языков программирования, а также прослеживается эволюция данного механизма в Node.js. Помимо этого, обсуждается важность участия сборщика мусора в работе приложения и методы предотвращения утечек памяти. Научная новизна исследования заключается в более полном освещении сложной концепции сборщика мусора, представлении материала доступным языком и наличии практических примеров. Результаты исследования позволяют более глубоко понять принципы работы сборщика мусора, предотвратить возможные проблемы и даже рассмотреть возможность создания собственного сборщика в используемом языке программирования.

Ключевые слова: *Node.js, сборщик мусора, алгоритмы сборки мусора, управление памятью, производительность приложений, инкрементальная сборка, параллельная сборка, пользовательские сборщики мусора, V8.*

Ключевая роль сборщика мусора в обеспечении эффективности программных продуктов обусловлена его способностью влиять на производительность приложений и управление ресурсами. Сборщик мусора предотвращает накопление неиспользуемых объектов в памяти, тем самым минимизируя риск замедления или даже аварийное завершение работы приложений из-за нехватки доступных ресурсов. Эффективная реализация сборщика мусора способствует оптимизации использования памяти, повышает отзывчивость и устойчивость программных решений.

В Node.js сборка мусора осуществляется с помощью современных алгоритмов, которые адаптируются под различные условия эксплуатации. Эти алгоритмы должны балансировать между оперативностью освобождения ресурсов и минимизацией воздействия на выполнение программного кода. Например, агрессивная сборка мусора может освободить значительное количество памяти, но при этом негативно сказаться на производительности приложения из-за частых прерываний.

Таким образом, разработка и оптимизация алгоритмов сборщика мусора требует глубокого понимания как технических аспектов программирования, так и специфики приложений, для которых они разрабатываются. Постоянное улучшение этих алгоритмов и адаптация к новым требованиям и условиям эксплуатации является неотъемлемой частью разработки современного программного обеспечения, направленного на максимальную производительность и надёжность.

Обзор сборщиков мусора в программировании

Описание концепции сборщика мусора: определение и основные функции

Сборщик мусора (Garbage Collector, GC) – это система автоматического управления памятью, используемая в многих современных языках

программирования [1]. Его основная задача заключается в автоматическом обнаружении объектов, которые больше не используются, то есть для них не существуют ссылки от активных частей приложения, и освобождении занимаемой ими памяти. Это позволяет программистам сосредоточиться на логике приложения, минимизируя риски связанные с утечками памяти и другими ошибками управления памятью.

Первые сборщики мусора появились в 1950-х годах и были довольно простыми [2]. Они использовали базовые алгоритмы, такие как подсчет ссылок, который считает количество активных ссылок на каждый объект. С развитием компьютерных технологий и возрастанием требований к производительности, сборщики мусора стали более сложными и эффективными. Были разработаны такие алгоритмы, как маркировка и компактизация (Mark-and-Sweep, Mark-and-Compact), которые улучшали управление памятью и снижали фрагментацию.

Сравним подходы к сборке мусора в различных языках программирования:

Java: В Java используется сборщик мусора, который поддерживает несколько алгоритмов, в том числе Generational GC, который разделяет память на новое поколение (для недавно созданных объектов) и старое поколение (для объектов, которые долго живут) [3]. Это позволяет Java эффективно управлять памятью, уменьшая количество проверок всей памяти и фокусируясь на часто изменяющихся областях.

Python: Python, использующий реализацию CPython, применяет сборщик мусора на основе подсчета ссылок с дополнительным алгоритмом для обнаружения и сбора циклических ссылок, что помогает решить некоторые проблемы, связанные с подсчетом ссылок [4].

JavaScript (Node.js): JavaScript в среде Node.js использует сборщик мусора V8 [10], который сочетает инкрементный и параллельный подходы. V8 [10] оптимизирует сборку мусора таким образом, чтобы минимизировать задержки в выполнении программ, что критично для интерактивных приложений [5].

Таким образом, несмотря на общие принципы функционирования сборщиков мусора, подходы к их реализации могут значительно различаться в зависимости от особенностей языка программирования и задач, которые он решает. Эти различия определяют как общую архитектуру приложений, так и специфику их оптимизации под конкретные условия выполнения.

Алгоритмы сборки мусора в Node.js

С момента своего появления Node.js претерпел значительные изменения в механизмах управления памятью, в том числе в алгоритмах сборки мусора. В ранних версиях Node.js сборка мусора основывалась на простом алгоритме маркировки и очистки, который мог приводить к значительным задержкам при обработке больших объемов данных. С течением времени и развитием движка V8 [10], который лежит в основе Node.js, были внедрены более продвинутые технологии, такие как инкрементная и параллельная сборка мусора. Эти усовершенствования позволили сократить время простоя приложений, улучшить отзывчивость и общую производительность системы.

Одним из ключевых моментов в эволюции сборщика мусора в Node.js стало внедрение концепции поколений объектов, где объекты делятся на "молодые" и "старые" в зависимости от времени их существования в памяти. Такой подход позволил более эффективно управлять памятью, так как молодые

объекты, как правило, удаляются быстрее, что снижает нагрузку на сборщик мусора при очистке старого поколения, где объекты живут дольше.

На сегодняшний день среда выполнения V8 [10], разработанная Google, является основой для Node.js. Она представляет собой высокопроизводительный движок JavaScript, который компилирует JavaScript в машинный код перед выполнением, обеспечивая высокую скорость исполнения. Сборка мусора в V8 [10] организована так, чтобы максимизировать производительность и минимизировать паузы в выполнении программ, что особенно важно для серверных приложений и интерактивных веб-приложений.

Рассмотрим подробнее алгоритмы, применяемые в Node.js:

Маркировка с переносом (Mark-and-Compact): Этот алгоритм помечает "живые" объекты в кучи* и затем перемещает все помеченные объекты в новую область памяти, тем самым компактизируя память и уменьшая фрагментацию.

Инкрементная сборка (Incremental GC): Для уменьшения времени простоя приложения, сборка мусора происходит в несколько маленьких фаз, что позволяет движку JavaScript продолжать выполнение между этапами сборки мусора.

Параллельная сборка мусора (Parallel GC): В этом режиме сборка мусора выполняется несколькими потоками одновременно, что ускоряет процесс очистки памяти и улучшает общую производительность приложения [6].

Каждый из этих алгоритмов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного алгоритма зависит от требований приложения. Маркировка с переносом эффективна для управления большими объемами памяти с минимальной фрагментацией, но может привести к большим паузам. Инкрементная сборка, с другой стороны, уменьшает длительность пауз, но может увеличить общее время, затрачиваемое на сборку мусора. Параллельная сборка мусора, используя многопоточность, улучшает производительность приложений с высокими требованиями к производительности, но требует большего количества ресурсов процессора.

Алгоритм сборки мусора в Node.js может значительно повлиять на производительность приложения, особенно в сценариях с высокой нагрузкой или большими объемами данных. Разработчики могут использовать инструменты профилирования V8 [10] для мониторинга и оптимизации процессов управления памятью в своих приложениях, чтобы достичь оптимального баланса между быстродействием и использованием ресурсов.

Управление памятью и оптимизация производительности

Профилирование использования памяти является критически важным для обнаружения и устранения утечек памяти в Node.js. Использование встроенных инструментов Node.js, таких как `process.memoryUsage()` или более продвинутых инструментов, таких как Chrome DevTools, позволяет разработчикам получать детальные отчеты о распределении и использовании памяти. Эти инструменты помогают отслеживать объекты в куче, стек вызовов и частоту сборки мусора, что позволяет точно определить источники утечек и неэффективного использования памяти.

Чтобы минимизировать влияние сборщика мусора на производительность, разработчики могут использовать различные подходы и техники. Одним из эффективных методов является оптимизация жизненного цикла объектов: структурирование кода таким образом, чтобы уменьшить количество временных объектов и продлить жизненный цикл постоянных объектов. Использование технологии Generational Garbage Collection, которая уже встроена в V8 [10], также

помогает в оптимизации жизненного цикла объектов, так как она оптимизирована для работы с объектами разной долговечности [7]. Дополнительно, инструменты, такие как `--trace-gc flag` в Node.js, позволяют отслеживать, когда запускается сборка мусора и как долго она длится, что помогает разработчикам понять и оптимизировать воздействие GC на время отклика приложения.

Написание эффективного кода, который упрощает задачу сборщика мусора и улучшает управление ресурсами, требует внимания к деталям в структуре и логике программы. Важно избегать глобальных переменных, где это возможно, и использовать локальные переменные, которые удаляются, как только выходят из области видимости. Это уменьшает давление на сборщик мусора и минимизирует риск утечек памяти. Также полезно использовать паттерны, такие как Object Pooling, которые могут сократить количество создаваемых и уничтожаемых объектов в приложениях с высокой нагрузкой. Избегание неоптимальных структур данных, которые могут увеличивать потребление памяти, также критически важно для обеспечения эффективного управления ресурсами.

Перспективы создания собственного сборщика мусора в используемом языке программирования

Разработка индивидуального сборщика мусора может предоставить значительные преимущества в контексте специализированных или высоконагруженных приложений, где стандартные решения не оптимальны или неэффективны. Создание собственного сборщика мусора позволяет полностью контролировать процесс управления памятью, адаптируя его под уникальные требования и условия эксплуатации приложения.

Ключевые аспекты разработки собственного сборщика мусора включают [8]:

Анализ требований приложения – Определение специфических требований к управлению памятью, таких как время отклика, частота доступа к памяти, и типы используемых данных. Это поможет определить, какие функции сборщика мусора необходимо оптимизировать.

Выбор алгоритма сборки мусора – На выбор подходящего алгоритма влияют многие факторы, включая характеристики работы приложения и предпочтительный баланс между скоростью работы и потреблением ресурсов. Например, алгоритмы маркировки и перемещения могут подойти для приложений, требующих минимальной фрагментации памяти.

Интеграция и тестирование – Интеграция сборщика мусора в существующую систему требует тщательного тестирования, чтобы убедиться, что он не влияет отрицательно на производительность системы. Это включает в себя стресс-тестирование и профилирование приложения для обеспечения стабильности и эффективности.

Оптимизация и настройка – После внедрения сборщика мусора возможно потребуется его дополнительная оптимизация для максимальной производительности. Это может включать настройку параметров сбора, адаптацию к изменениям в паттернах использования памяти приложения или улучшение алгоритмов для уменьшения задержек.

Преимущества собственного сборщика мусора:

Точное соответствие требованиям приложения – Собственный сборщик может быть точно настроен под нужды конкретного приложения, что повышает его общую производительность и эффективность.

Гибкость в управлении ресурсами – Разработчики могут точно контролировать, как и когда происходит сбор мусора, что позволяет избежать нежелательных задержек в критических приложениях.

Оптимизация под специфические условия – В случаях, когда стандартные сборщики мусора неэффективны, собственное решение может предложить значительные улучшения в управлении памятью.

Таким образом, создание собственного сборщика мусора может быть рациональным выбором для проектов с уникальными требованиями или для сред, где контроль над процессами управления памятью является критически важным.

Перспективы развития сборщиков мусора

Одним из направлений развития сборщиков мусора является улучшение алгоритмов для работы с многопоточностью и асинхронностью, что позволяет оптимизировать управление памятью. Также разрабатываются адаптивные сборщики мусора, которые могут самостоятельно настраивать свои параметры в зависимости от текущего состояния системы и нагрузки, обеспечивая оптимальное использование ресурсов без вмешательства разработчика [9].

Специализированные приложения, такие как игры или высокопроизводительные вычислительные системы, могут требовать особого подхода к управлению памятью. В этом контексте появляется потребность в разработке пользовательских сборщиков мусора, которые оптимизированы под конкретные требования и условия эксплуатации. Например, игровые движки могут использовать сборщики мусора с минимальными задержками для поддержания высокой частоты кадров, в то время как научные вычисления могут потребовать максимально эффективного использования памяти без частой активации сборки мусора.

В свете развития облачных технологий, серверных архитектур и программных контейнеров, сборщики мусора должны эволюционировать, чтобы поддерживать новые модели развертывания и эксплуатации. Интеграция сборщиков мусора с системами масштабирования, автоматической балансировки нагрузки и микросервисной архитектурой становится необходимой для обеспечения надежности и производительности приложений. Будущее также может включать использование технологий искусственного интеллекта для оптимизации работы сборщиков мусора, предоставляя адаптивные и самообучающиеся системы управления памятью, которые могут прогнозировать и реагировать на потребности приложений в реальном времени.

Выводы:

Эффективность сборщика мусора является ключевым фактором производительности приложений, поскольку он обеспечивает автоматическое управление памятью, предотвращая утечки и неэффективное использование ресурсов, что критически важно для поддержания стабильности и скорости работы приложений.

Разработка алгоритмов сбора мусора продолжает эволюционировать, адаптируясь к новым технологическим требованиям и увеличивающимся объемам данных. Эволюция включает в себя переход от простых к более сложным и эффективным механизмам, таким как инкрементальная и параллельная сборка, которые минимизируют задержки в выполнении программ.

Возможность создания пользовательских сборщиков мусора открывает новые возможности для оптимизации под специфические приложения и сценарии использования, что позволяет разработчикам максимально адаптировать процессы управления памятью под конкретные требования и условия эксплуатации.

Перспективы развития сборщиков мусора включают интеграцию с искусственным интеллектом и облачными технологиями, что обещает создание более адаптивных, эффективных и автоматизированных систем управления памятью, способных самостоятельно оптимизировать свою работу в реальном времени в ответ на изменяющиеся условия работы приложений.

ЛИТЕРАТУРА

7. Реймонд, Э. Искусство программирования для Unix. // М.: Вильямс, 2017.
8. Raymond Ch. Everybody thinks about garbage collection the wrong way. // [Электронный ресурс] URL: <https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20100809-00/?p=13203> (дата обращения: 02 июня 2021).
9. HotSpot Virtual Machine Garbage Collection Tuning Guide. // [Электронный ресурс] URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/gctuning> (дата обращения: 5 июня 2021).
10. Salgado P. Garbage collector design. // [Электронный ресурс] URL: <https://devguide.python.org/internals/garbage-collector> (дата обращения 5 июня 2021).
11. Degenbaev U., Lippautz M., Payer H. Jank. Busters Part Two: Orinoco. // [Электронный ресурс] URL: <https://v8.dev/blog/orinoco> (дата обращения: 5 июня 2021).
12. Bynens M., Lorenz T. V8 Garbage Collector. // [Электронный ресурс] URL: <https://github.com/thlorenz/v8-perf/blob/master/gc.md> (дата обращения: 6 июня 2021).
13. Elsmann M., Hallenberg N. Integrating region memory management and tag-free generational garbage collection. // Journal of Functional Programming, v.31, e.4. Cambridge University Press, 2021
14. Wang D., Huang J. Tuning Java Garbage Collection for Apache Spark Applications. // <https://www.databricks.com/blog/2015/05/28> (дата обращения: 8 июня 2021).
15. Russakovsky O., Deng J., Su H., Krause J., Satheesh S., Ma S., Huang Z., Karpathy A., Khosla A., Bernstein A., et al. ImageNet large scale visual recognition challenge. // International Journal of Computer Vision, 2015.
16. What is V8? // [Электронный ресурс] URL: <https://v8.dev/> (дата обращения: 5 июня 2021).

HOW THE GARBAGE COLLECTOR WORKS IN NODE.JS

Krachkov A.A.

The goal of this study is to investigate the workings of the garbage collector in Node.js. The article reviews various garbage collection algorithms from different programming languages and traces the evolution of this mechanism in Node.js. Additionally, it discusses the importance of the garbage collector in application

performance and methods to prevent memory leaks. The scientific novelty of the research lies in a more comprehensive illumination of the complex concept of garbage collection, presenting the material in an accessible language and including practical examples. The results of the study allow for a deeper understanding of the principles of garbage collection, help prevent potential problems, and even explore the possibility of creating a custom garbage collector in the programming language used.

Keywords: Node.js, garbage collector, garbage collection algorithms, memory management, application performance, incremental garbage collection, parallel garbage collection, custom garbage collectors, V8.

УДК 3.08

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Остров Кирилл Александрович

*Начальник отдела материально-технического снабжения,
ООО «МАГИСТР-ЗМ»*

В статье рассматривается распространенная и весьма актуальная проблема несоответствия типовых проектных решений требованиям реальных объектов из-за недостаточного уровня компетенций специалистов проектных организаций. Проблема требует рассмотрения с целью разработки эффективных стратегий ее решения специалистами отделов материально-технического снабжения электромонтажных организаций. Представлен обзор основных причин несоответствия проектных решений и реальных объектов, а также предложены пути повышения компетенций инженерных кадров отделов материально-технического снабжения с учетом требований профессиональных стандартов. Данная работа будет полезна специалистам проектных организаций, инженерно-техническому персоналу отделов снабжения и техническим руководителям предприятий электротехнической отрасли, а также преподавателям и студентам электротехнических специальностей, в особенности специализирующихся на материально-техническом обеспечении производства.

Ключевые слова: *материально-техническое снабжение, проект, электромонтажная организация, инженерные кадры, инженер-снабженец, инженерная квалификация, специалист по закупкам.*

В настоящее время одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются электромонтажные организации, является несоответствие типовых проектных решений реалиям конкретных объектов. Это приводит к задержкам в сроках выполнения работ, перерасходу бюджета проекта и снижению качества выполненных работ. В таких случаях, как правило, ссылаются на общие для всей страны экономические причины, такие как недостаточные инвестиции, сложности кредитования, кредиторская задолженность, налоговое бремя и т.п. Но очевидно, что решение проблем напрямую связано с повышением квалификации инженерно-технического персонала отделов снабжения, повышением производительности и качества труда этого персонала и снижением себестоимости продукции. И здесь следует полагаться на свою квалификацию, здравый смысл, энергию и согласованную работу всего коллектива [1].

Анализ проблематики

Несомненно, существует целый ряд многоплановых решений, в составе которых рассматриваются вопросы финансирования, ценообразования, страхования, рекламирования, налогообложения и т.д., но обеспечение качества выполняемых электромонтажной организацией работ определяется в первую очередь компетенциями специалистов. И, как следствие, одной из причин

несоответствия проектных решений и реальных объектов является недостаточная компетентность специалистов, которая может проявляться в неумении адаптировать типовые решения под конкретные условия объекта, неправильном понимании требований заказчика и недостаточной осведомленности о технических особенностях объекта. Кроме того, важным аспектом является отсутствие эффективной системы контроля качества на всех этапах работ. Недостаточный контроль за выполнением проектных работ может привести к неправильному пониманию задачи и, как следствие, к разработке проектных решений, которые не соответствуют реальным требованиям объекта.

Некомпетентные действия, как правило, приводят к ошибкам на этапе проектирования, и в дальнейшем могут представлять серьезные проблемы при реализации объектов, в том числе привести к полной остановке производства на объекте, расторжению контрактов с подрядчиками и длительным судебным разбирательствам сначала с электромонтажными, а затем и с проектными организациями. Это негативно сказывается не только на заказчиках, но и на самом объекте, поскольку незавершенные строительством объекты подвергаются усиленному износу, что в конечном итоге требует дополнительных, часто более затратных, мероприятий по их восстановлению. При этом тратится ценный и невозполнимый ресурс – время [2].

В электромонтажных организациях работает целая команда специалистов, выполняющих различные трудовые функции. При этом, одним из важных условий выполнения проектов является обеспечение организации необходимыми материалами и техническими средствами. Это касается не только выбора поставщиков и ведения переговоров, но и проведения анализа рынка, прогнозирования потребностей, а также контроля за качеством и своевременностью поставок. Каждый участник этого процесса – от руководителей организации до специалистов по материально-техническому снабжению – играет важную роль в обеспечении качества проекта и его успешной реализации. Руководители обеспечивают ресурсами процесс, формируют систему мер, направленных на достижение стратегических целей и обеспечение ее конкурентоспособности. Технический отдел определяет внутренние требования к проектной документации: эталоны по составу и содержанию проектно-сметной документации. Специалисты производственных подразделений принимают и проверяют проектные решения по разделам проектной документации по конкретному объекту капитального строительства, а также обеспечивают ее тиражирование и надлежащее хранение [3].

Оценка значимости факторов, влияющих на качество продукции и работ, показала, что исполнители работ оказывают наибольшее влияние на результат. С учетом этого в [4] разработаны показатели качества работ исполнителей, которые включают в себя общий стаж работы (опыт), удовлетворенность сотрудника, удовлетворенность руководителя результатами работы сотрудника, исполнительность, аккуратность, удовлетворенность коллег, заработную плату и ежемесячную премию. Анализ совокупности этих показателей дает общее представление о качестве работ конкретного исполнителя и может в целом отражать уровень компетенций того или иного специалиста.

При реализации проекта важную роль играют горизонтальные связи между всеми отделами электромонтажной организации. На Рисунке представлена оптимальная схема взаимодействия отделов электромонтажной организации и представителей заказчика.

Рисунок 1 - Горизонтальные связи в электромонтажной организации

Эффективная работа электромонтажной организации зависит от того, насколько хорошо функционируют все структурные подразделения и одним из ключевых элементов в этой системе является отдел материально-технического снабжения, который отвечает за обеспечение необходимыми ресурсами [5]. Из схемы видно, что именно ему отводится центральное место роль, и только у этого отдела имеется вся полнота картины текущей ситуации.

Как и в любой другой сфере, в работе отдела могут возникать ошибки, которые могут негативно сказаться на производственном процессе. Например, одной из серьезных ошибок является сговор с поставщиком, что приводит к непрозрачности закупок. Такие действия недопустимы, и для предотвращения таких инцидентов необходимо заранее предотвратить возможные причины, например, избегать закупки дорогих товаров специалистом с низкой зарплатой.

Но наиболее распространенной ошибкой является непонимание объекта закупки и его характеристик. Это может происходить из-за недостаточной инженерной компетенции сотрудников отдела закупок. Для предотвращения таких ситуаций, при закупке технически сложных товаров, необходимо делегировать техническую оценку специалистам. Также нередко встречается ошибка в закупке дешевых, низкокачественных товаров или работа с проблемными поставщиками. Важно, чтобы заказчик имел возможность быстро давать обратную связь для оперативной замены товара или смены поставщика. Незнание актуальной информации о текущих тенденциях и развитии закупаемых товаров также может стать причиной ошибок. Нарушение сроков поставки также является серьезной ошибкой, которая может негативно сказаться на производственном процессе и отношениях с клиентами [6].

Процесс технологизации и компьютеризации труда дополнительно усложняет его выполнение, поскольку включает дополнительные функции, расширяет обязанности и усложняет задачи инженеров-снабженцев. Ориентация на запланированный результат труда зависит от способности инженерных кадров не только применять специальные знания своей области, но и интегрировать их со знаниями других областей. В сфере снабжения инженер обязан учитывать специфику объекта работ и ориентироваться на рынок и потребителя. Скорость внедрения инноваций, их постоянное обновление также оказывают влияние на требования к профессиональным компетенциям инженера. Поэтому способность

инженеров разрабатывать и инициировать нестандартные решения становится ключевым моментом для успеха организации. Обязанности инженерных специалистов в области снабжения, таких как инженер-экономист и инженер-снабженец, значительно различаются от общепринятого представления о инженерной деятельности и требуют выполнения множества задач [7].

Место и значение инженерных кадров в производственной иерархии трудно переоценить. Традиции, опыт, устойчивое развитие, глубокое вовлечение в профессию и адекватная реакция на вызовы времени являются необходимыми условиями для успешной работы в этой сфере. Кроме того, инженер-снабженец должен обладать определенными психологическими качествами, которые имеют профессиональное значение, такие как способность к кооперации и групповой работе, умение разрешать конфликтные ситуации, социальная компетентность, умение поддерживать деловые контакты и стрессоустойчивость [8].

В качестве примера грамотной работы инженера-снабженца рассмотрим изменение проектного решения, связанного с электрической инфраструктурой здания, такого как замена типа аккумуляторных батарей в системе гарантированного электроснабжения здания, с «дешёвых» аккумуляторов SLA типа на более «дорогие» LiFePO₄. Для расчета эффективности применения LiFePO₄ аккумуляторов по сравнению с SLA аккумуляторами можно использовать формулу для расчета стоимости энергии, хранимой в каждом из них, и сравнить полученные результаты.

Формула для расчета стоимости энергии в аккумуляторе:

$$\text{Стоимость} = \text{Цена_аккумулятора} \times \text{Емкость_аккумулятора} \times \text{Напряжение_аккумулятора} \times 1 / \text{Циклическая_жизнь_аккумулятора}$$

Рассчитаем эффективную стоимость для LiFePO₄ аккумулятора. Предположим, у нас есть LiFePO₄ аккумулятор емкостью 150 Ач, напряжением 12 В, циклической жизнью 2000 циклов и ценой 200 у.е. Тогда $\text{Стоимость_LiFePO4} = 200 \times 150 \times 12 \times 1 / 2000 = 36 \text{ у.е.}$

Теперь сделаем тот же расчет для SLA аккумулятора. Предположим, у нас есть SLA аккумулятор емкостью 100 Ач, напряжением 12 В, циклической жизнью 500 циклов и ценой 50 у.е. Тогда $\text{Стоимость_SLA} = 50 \times 100 \times 12 \times 1 / 500 = 120 \text{ у.е.}$

Таким образом, эффективность применения LiFePO₄ аккумуляторов по сравнению с SLA аккумуляторами можно оценить как соотношение стоимости энергии, хранимой в каждом из них. В данном примере LiFePO₄ аккумулятор оказывается более экономичным в использовании, даже если не брать в расчет массу других преимуществ LiFePO₄ технологии, а именно:

- Высокая безопасность: LiFePO₄ аккумуляторы обладают высокой стабильностью и безопасностью в эксплуатации. Они менее подвержены перегреву, саморазряду, короткому замыканию и другим опасным ситуациям, что делает их более надежными для использования в ИБП.

- Более широкий диапазон рабочих температур: LiFePO₄ аккумуляторы работают стабильно в более широком диапазоне температур, что делает их подходящими для использования в различных климатических условиях.

- Экологическая безопасность: LiFePO₄ аккумуляторы являются более экологически безопасными, так как не содержат тяжелых металлов и опасных химических соединений, которые присутствуют в некоторых других типах аккумуляторов.

Ключевую роль в обеспечении качества и профессионализма работы специалистов в организациях играют профессиональные стандарты. Они определяют требования к знаниям, умениям и навыкам, необходимым для выполнения определенных трудовых функций, а также обеспечивают стандартизацию профессиональной деятельности. Эти компетенции играют решающую роль в обеспечении эффективности и профессионализма работы инженерных кадров и в конечном итоге влияют на качество и успешность реализации проектов. Профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" [9] имеет прямое отношение к проблеме несоответствия типовых проектных решений реальным объектам, а именно определяет достаточный и необходимый уровень компетенций специалистов отделов материально-технического снабжения (вид профессиональной деятельности – Контроль и управление закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд). Специалисты в сфере закупок, обладающие компетенциями, определенными в профессиональном стандарте, обеспечивают адекватное понимание требований проекта и эффективно взаимодействуют с проектными менеджерами и другими участниками процесса, при этом появляется возможность избежать несоответствия типовых решений особенностям конкретного объекта. Кроме того, сотрудники способны оценить необходимые ресурсы для проекта и провести их закупку с учетом требований качества, сроков и бюджета. Специалисты, соответствующие профессиональному стандарту, обладают навыками оценки и выбора надежных поставщиков, тем самым снижая вероятность получения некачественных материалов и оборудования, что также является причиной несоответствия типовых проектных решений реальным объектам. Сотрудники отдела способны эффективно управлять всем процессом закупок, начиная с оценки потребностей и заканчивая контролем исполнения договорных обязательств. Они способны выбирать оптимальных поставщиков и закупать качественные материалы и оборудование, оценивать новые технологии и методы закупок и применять их в своей работе. Соблюдение профессиональных стандартов и эффективное выполнение своих обязанностей способствует улучшению репутации как отдельного специалиста, так и электромонтажной организации в целом.

На основе анализа обобщенных функций [9] определяются и должностные обязанности, которые должны выполняться специалистами отделов материально-технического снабжения электромонтажных организаций. Проведенный анализ трудовых функций выявил необходимые трудовые навыки, умения, знания и другие характеристики, владение которыми позволит определить стратегию развития отделов материально-технического снабжения с точки зрения подбора специалистов, обладающих определенным пакетом компетенций, либо направить на повышение квалификации имеющихся специалистов для выполнения трудовых функций по требованиям профессиональных стандартов, что определяет эффективность процесса проведения закупок и минимизирует риски.

В таблице представлен обобщенный анализ трудовых функций «Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» и «Контроль в сфере закупок», которые наиболее востребованы в электромонтажных организациях.

Таблица 1 – Компетенции инженерных специалистов отделов снабжения

Наименование компетенции	Содержание Компетенции
Трудовые действия	<p>Разработка процесса организации и проведения закупок на различных этапах, начиная от консультаций с поставщиками и разработки планов закупок до утверждения и обоснования цены контракта.</p> <p>Обеспечение прозрачности и доступности информации о планах закупок для всех заинтересованных сторон.</p> <p>Обоснование цен и выбора поставщиков.</p> <p>Планирование консультаций с поставщиками, общественное обсуждение закупок, разработку и публикацию плана закупок.</p> <p>Организация утверждения плана и определение начальной цены контракта</p> <p>Разработка плана-графика и публичное его размещение.</p> <p>Обработка данных для обоснования закупки и цены контракта.</p> <p>Анализ результатов закупок, оценивает их соответствие поставленным целям.</p> <p>Проверка законности, целесообразности и эффективности расходов на закупки.</p> <p>Обобщение результатов экспертной и информационной деятельности.</p>
Необходимые умения	<p>Работать с компьютерной и прочей техникой, использование средства связи и коммуникаций, а также обработка и хранение данных.</p> <p>Описывать объект закупки.</p> <p>Проверять необходимую документацию для заключения контрактов.</p> <p>Формировать и оформлять отчет о выполнении контракта, включая информацию о соблюдении сроков, выявленных нарушениях, примененных санкциях, а также об изменениях или расторжении контракта в процессе его исполнения.</p> <p>Проводить анализ закупочной документации, подготовку и внесение изменений в планы закупок и планы-графики.</p> <p>Работать в единой информационной системе.</p> <p>Формировать начальную цену контракта.</p> <p>Выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>
Необходимые знания	<p>Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок.</p> <p>Особенности составления закупочной документации, ценообразования на рынке.</p> <p>Экономические основы ценообразования.</p> <p>Основы информатики и статистики в контексте закупок.</p> <p>Требования охраны труда.</p> <p>Нормативные правовые акты, определяющие правила производственно-хозяйственной и финансово-</p>

	экономической деятельности организации, включая порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных характеристик товаров, работ, услуг. Порядок подготовки и оформления отчетов, нормативных документов, а также внесения изменений в них.
Другие характеристики	Соблюдение этических норм, включая конфиденциальность информации, этику делового общения и борьбу с профессиональной недобросовестностью: не разглашать рабочие исследования, избегать создания конфликтных ситуаций, не допускать действий, которые могут подорвать профессиональную репутацию коллег и организации

Используя компетенции, определенные в профессиональном стандарте "Специалист в сфере закупок", инженерно-технический персонал, работающий в этой области, гарантирует адекватное понимание потребностей проекта и эффективное взаимодействие с участниками процесса, что позволяет избежать несоответствий между типовыми решениями и особенностями конкретных объектов. Эти компетенции также обеспечивают эффективное управление ресурсами и выбор надежных поставщиков, что в свою очередь минимизирует риски финансовых потерь и повышает качество работы.

Применение компетенций:

- анализ и выбор оборудования, материалов и комплектующих на основе их технических характеристик и стоимости.

- знание норм пожарной безопасности и соблюдение требований электротехнических стандартов при выборе оборудования, материалов и комплектующих, в частности, электрического кабеля.

- использование программного обеспечения для определения параметров системы.

- обеспечение соответствия проектных решений реальным условиям эксплуатации.

В качестве иллюстрации должного применения компетенций рассмотрим еще один пример. Предположим, в проектной документации указана кабеленесущая система импортного производства. В момент заказа продукции выяснилось, что срок ожидания перфорированных лотков кабеленесущей системы, доходил до 2 месяцев, что означало срыв графика работ. Инженерно-техническим персоналом отдела материально-технического снабжения совместно с заказчиком было принято решение применить монтажные элементы и крепления импортного производства, как наиболее ответственные части кабеленесущей системы, и установить кабельные лотки отечественного производства со схожими параметрами совместимые с монтажными элементами импортного производителя, которые есть на складе в России. Помимо выигрыша во времени, это решение позволило сэкономить заказчику около 25% сметной стоимости кабеленесущей системы.

Таким образом, соблюдение профессиональных стандартов для инженерных кадров отделов материально-технического снабжения играет ключевую роль в успешном завершении проектов и укреплении доверия заказчиков и партнеров.

Выводы

Проблема несоответствия типовых проектных решений и специфики реальных объектов требует комплексного подхода и системных мер для ее

решения. Повышение уровня компетенций инженерных специалистов, улучшение системы контроля качества и оптимизация процесса закупки материалов играют ключевую роль в достижении соответствия между проектными решениями и реальными потребностями объектов.

В качестве главного решения проблемы электромонтажной организации следует обратить особое внимание на квалификацию и эффективную работу инженерно-технических специалистов, входящих в состав отделов материально-технического снабжения. В связи с этим рекомендуется изменить подход к формированию этих отделов, и в первую очередь на повышение уровня инженерных компетенций специалистов путем организации дополнительного обучения и профессиональной переподготовки, направленных на развитие навыков адаптации типовых решений под конкретные условия объектов. Внедрение эффективной системы контроля качества на всех этапах работ также позволит своевременно выявлять и устранять несоответствия между проектными решениями и реальными требованиями объекта. Оптимизация процесса выбора поставщиков и закупки материалов путем внедрения современных методов анализа и оценки поставщиков также улучшит работу отделов материально-технического снабжения и организаций в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Подольский, М. С. Основные антикризисные инструменты в управлении проектными организациями / М. С. Подольский // Наука и безопасность. – 2014. – № 2(11). – С. 69-84. – EDN THQWFP.
2. Малышев, В. Н. Система контроля качества разработки проектно-сметной документации на основе методов проектного управления / В. Н. Малышев // Экономический вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. – 2021. – № 1(11). – С. 52-68. – EDN ZUJFLC.
3. Подольский, М. С. Главный инженер проекта – специалист по организации проектирования? / М. С. Подольский, А. В. Литвинов // Методы менеджмента качества. – 2017. – № 1. – С. 46-51. – EDN XHGAET.
4. Сильнова, С. В. Поддержка принятия решений по управлению качеством работ исполнителей проектной организации / С. В. Сильнова, А. Г. Карамзина // Информационные технологии. Проблемы и решения. – 2021. – № 1(18). – С. 70-75. – EDN DRUDKP.
5. О разработке профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения строительного производства строительными материалами, изделиями и оборудованием" / Т. А. Ивчик, Л. В. Миронова, Л. Н. Чернышов, А. К. Шрейбер // Экономика строительства. – 2014. – № 4(28). – С. 3-7. – EDN SGHTPT.
6. Луценко, И. В. Как избежать ошибок в работе отдела снабжения / И. В. Луценко // Основы экономики, управления и права. – 2020. – № 5(24). – С. 37-40. – DOI 10.24411/2305-8641-2020-10007. – EDN RHNNFN.
7. Балакшина, Е. В. Структура профессионально значимых качеств инженера как основа надежности труда / Е. В. Балакшина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – 2020. – № 12. – С. 27-30. – DOI 10.37882/2500-3682.2020.12.03. – EDN ECUCPM.
8. Хаярова, Л. Р. Профессионально важные качества инженера по закупке и сбыту продуктов нефти и нефтехимии / Л. Р. Хаярова, Ю. В. Свиридова

// Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 16, № 23. – С. 186-190. – EDN RPSQXF.

9. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н).

**ANALYSIS OF THE COMPETENCIES OF ENGINEERING PERSONNEL
IN MODERN MATERIAL AND TECHNICAL SUPPLY DEPARTMENTS
OF ELECTRICAL INSTALLATION ORGANIZATIONS**

Ostrov K.A.

The article examines the widespread and very pressing problem of non-compliance of standard design solutions with real object requirements due to insufficient competence levels of specialists working in design organizations. The problem requires consideration to develop effective solution strategies for specialists in electrical installation organizations' material and technical supply departments. The article contains an overview of the main reasons for the discrepancy between design solutions and real objects and proposes ways to improve the competencies of engineering personnel in the material and technical supply departments, taking into account the requirements of professional standards. This paper will be useful for specialists working in design organizations, engineering and technical personnel in supply departments, and technical managers of enterprises in the electrical engineering industry, as well as teachers and students of electrical engineering specialties, especially those specializing in material and technical production support.

Keywords: material and technical supply, project, electrical installation organization, engineering personnel, logistics engineer, engineering qualification, procurement specialist.

УДК 69

ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Симонян Виген Арменович

Ведущий инженер

ГБУ «Гормост»

В данной статье проводится детальный анализ причин возникновения повреждений в деформационных швах на мостовых конструкциях. Особое внимание уделяется анализу дефектов, обнаруженных в дорожном покрытии вблизи деформационных швов. В статье исследуются ключевые факторы, такие как неудовлетворительная анкеровка швов, усиление трафика, вызывающее формирование колеиности, а также существенные различия в жесткости между элементами деформационных швов и смежными участками дорожного покрытия, что способствует появлению повреждений.

Ключевые слова: Деформационные швы, мостовые конструкции, дорожное покрытие, анкеровка швов, интенсивность движения, колеиность, жесткость, повреждения, трафик, жесткость.

Деформационные швы играют ключевую роль в целостности мостовых сооружений. Их неисправность может привести к ускоренному износу и разрушению структурных компонентов моста, снижая общую надежность конструкции и комфортабельность проезда. Эти элементы постоянно подвергаются как статическим, так и динамическим нагрузкам, прямому воздействию транспортных средств и влиянию окружающей среды, включая температурные колебания и химические воздействия.

Конструкция деформационных швов должна соответствовать строгим требованиям, чтобы выдерживать механические нагрузки – такие, как динамика движения, удары и износ, а также химические и физические воздействия – включая реагенты для обработки дорог в зимний период и колебания температур. Чтобы деформационные швы могли надежно функционировать под вышеописанными нагрузками и внешними воздействиями, они должны соответствовать строгим требованиям качества и долговечности. К ключевым характеристикам, которые должна обеспечивать конструкция деформационных швов, относятся [1, 2]:

- Долговечность и высокая надежность работы;
- Герметичность для защиты нижележащих структур от проникновения воды;
- Способность адаптироваться к температурным перемещениям в различных направлениях;
- Обеспечение комфорта при проезде через шов;
- Устойчивость к динамическим воздействиям транспортных средств;
- Резистентность к агрессивным химическим воздействиям.

Согласно статье 757 Гражданского кодекса РФ, гарантийный период службы деформационных швов устанавливается в пять лет, если в проектной документации не указано иное.

Исследования показывают, что разрушение деформационных швов обычно начинается с появления трещин в местах соединения деформационных швов с дорожным покрытием [3]. С течением времени, под влиянием динамических нагрузок от движущихся транспортных средств, эти трещины углубляются, образуя выбоины, что ведет к дальнейшему разрушению швов. Усиление динамического воздействия часто связано с различием в уровне поверхности шва и самой дороги, создавая так называемую "ступеньку".

В районах, непосредственно прилегающих к швам, часто обнаруживаются серьезные повреждения, такие как глубокие трещины и существенное истирание покрытия, достигающее в некоторых местах до 3 сантиметров (Рисунок 1). Эти дефекты могут привести к выламыванию крупных кусков асфальта под действием проезжающих машин, что представляет собой значительную опасность для безопасности движения и может стать причиной тяжелых ДТП [3].

*Рисунок 1 - Повреждение деформационного шва
(Октябрьский (Герценский) мост в Орле)*

В связи с этим, в процессе проектирования и выбора конструкций для деформационных швов крайне важно учитывать расчетные значения перемещений концов мостовых пролетов и допустимые параметры перемещения для этих конструкций. Особое внимание следует уделить всем влияющим на работу шва факторам, включая температурные колебания, нагрузки от транспорта, а также косо- и вертикальные перемещения. Анкерные элементы и сварные соединения, передающие нагрузку непосредственно от транспортных средств, должны быть рассчитаны на прочность и устойчивость к износу. Пренебрежение этими факторами может привести к ошибочному выбору конструкции шва, что в свою очередь может вызвать ускоренный износ сооружения и ухудшение условий проезда по мосту.

Анализ поведения деформационного шва

Анализ поведения деформационных швов мостов, особенно в условиях изменчивой температуры, выявляет значительные дефекты, как показано на примере моста через реку Любашевка. Здесь наблюдается значительное

раскрытие шва до 9,6 см в зимний период, что указывает на критические изменения в структуре моста при температурных колебаниях (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Раскрытие деформационного шва при отрицательных температурах (Мост через реку Любашевка)

Для анализа температурных деформаций используется следующая формула:

$$\Delta T = \gamma T \cdot \alpha \cdot L \cdot \Delta T, \quad (1)$$

где γT представляет собой коэффициент надежности для температурных воздействий, установленный на уровне 1,2 по актуализированным стандартам СП 53.13330.2011. Коэффициент линейного температурного расширения α для железобетонных конструкций также задается согласно СП 53.13330.2011 на уровне $1,0 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$, а L – это длина пролетного строения, составляющая 129 метров. Интервал изменения температур ΔT охватывает разницу между минимальной и максимальной расчетными температурами, с учетом дополнительного прогрева [4].

Результат расчетов показывает, что полное температурное перемещение составляет 12,4 см. Расчетная ширина одного шва под воздействием температуры составляет половину этой величины, то есть 6,2 см. Это свидетельствует о недостаточной компенсации температурного расширения, что в свою очередь приводит к повышенным рискам разрушения.

Дополнительно к этому, увеличение динамического коэффициента нагрузки из-за "провала" колес транспорта между металлическими гранями шва повышает общее воздействие на проезжую часть моста. Это увеличивает вероятность быстрого изнашивания дорожного покрытия и ухудшает условия проезда, повышая риск аварийных ситуаций.

Оптимальное решение в подобных случаях заключается в использовании опорных частей, которые могут компенсировать большие горизонтальные перемещения. Применение дорогостоящих стальных или сферических опорных частей увеличивает стоимость проекта, однако использование резиновых опорных частей больших размеров (Рисунок 3) может стать более экономичным

решением. Это позволяет обеспечить необходимые перемещения без значительного увеличения затрат.

*Рисунок 3 - Резиновые опорные части больших размеров
(Производитель: ГК "ПРАС")*

Ключевым аспектом является тщательный выбор и правильное устройство деформационных швов, которые должны быть адаптированы к условиям эксплуатации моста. Необходимо учитывать все возможные факторы, влияющие на их функциональность, чтобы обеспечить долговечность мостовых конструкций и безопасность дорожного движения. Это требует интеграции надежных конструктивных решений и использования качественных материалов, соответствующих современным строительным стандартам [6]. Особое внимание следует уделить выбору и устройству опорных частей мостовой конструкции, так как неправильный подбор может существенно снизить эффективность работы пролетных строений.

Также стоит отметить, что неопределенность в распределении усилий между резиновыми опорными частями, особенно в многопролетных системах, может привести к перегрузке крепления деформационных швов, что, в свою очередь, ускоряет их износ и выход из строя. Эффективность деформационных швов, особенно в условиях интенсивной транспортной нагрузки, критически важна для поддержания структурной целостности и безопасности мостовых сооружений.

Деформационные швы типа МММ Д-50 и МММ Д-100 могут подвергаться значительным повреждениям из-за высокой интенсивности движения транспорта, которая может достигать от 3000 до 5000 автомобилей в сутки и более. Это приводит к повышенным динамическим воздействиям на швы и прилегающие к ним участки дорожного покрытия, что, в конечном итоге, может вызвать быстрое ухудшение состояния асфальтобетонного покрытия, формирование колеи и, как следствие, разрушение деформационных швов.

Эффективное управление этими проблемами требует тщательного подхода к проектированию и использованию инновационных конструктивных решений, направленных на минимизацию воздействия интенсивного транспортного потока и повышение долговечности мостовых конструкций.

Деформационный шов представляет собой особый элемент конструкции моста, обеспечивающий непрерывность покрытия при различных эксплуатационных условиях. Основная сложность его функционирования

заключается в необходимости совместной работы с мостовым полотном, что требует тщательного подхода к проектированию.

Конструктивное решение этой проблемы может быть достигнуто за счет создания переходных зон, которые обеспечивают либо плавное, либо ступенчатое изменение жесткости покрытия к жесткости деформационного шва. Жесткость асфальтобетонного покрытия, особенно при низких температурах, значительно меньше жесткости металлических элементов шва. Следовательно, переходная зона должна иметь изменяемую жесткость, переходящую от жесткости покрытия к жесткости деформационного шва. Это поможет снизить или даже исключить ударное воздействие при проезде транспортных средств.

Для предотвращения преждевременного разрушения переходных зон и самого деформационного шва, согласно ОДМ 218.2.002-2009, при интенсивности движения свыше 5000 транспортных средств в сутки, необходимо устраивать переходной участок шириной 30 – 50 см вдоль всего шва, используя более прочные материалы для верхнего слоя покрытия (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Пример деформационного шва со схемой примыкания № 1 и переходным участком в уровне верхнего слоя покрытия: 1 – несущая конструкция; 2 – окаймление деформационного шва; 3 – анкеровка окаймления; 4 – участок омоноличивания окаймления; 10 – дренажный канал; 12 – мастичное заполнение; 14 – переходной участок

Материалы для защиты швов, как указано в документах, могут включать щебеночно-мастичный асфальтобетон с добавлением резиновой крошки, полимерасфальтобетон с базальтовой фиброй или армирование асфальтобетонного покрытия геосетками. Также могут применяться специальные виды бетона, включая тяжелый и полимербетон, для повышения прочности переходной зоны [5].

Согласно методическим рекомендациям ОДМ 218.2.002-2009, установленные требования к материалам и методам строительства являются обязательными и направлены на обеспечение долговечности и безопасности деформационных швов. Эти рекомендации критически важны для поддержания целостности и функциональности мостовых конструкций в условиях интенсивной эксплуатации.

Деформационные швы, подвергающиеся экстремальным условиям, включая воздействие влаги и механических повреждений от снегоочистительной техники, требуют особого внимания при проектировании и выборе материалов, чтобы обеспечить их длительную сохранность и эксплуатационную пригодность [7].

В анализе рабочих чертежей деформационного шва типа МММ Д-100 (Рисунок 5) было обнаружено, что в месте сопряжения асфальтобетонного покрытия с металлическим профилем шва предусмотрено уменьшение толщины асфальтобетона. Это связано с сложностями в достижении требуемой точности определения толщины асфальтобетона в зоне примыкания, необходимой для обеспечения ровного сопряжения с поверхностью деформационного шва. Тем не менее, согласно пункту «в» раздела 5 ОДМ 218.2.002-2009, в мостовых конструкциях не допускается создание переменной толщины покрытия в зоне деформационного шва.

Рисунок 5 - Конструкция деформационного шва "МММ Д-100" с максимальным раскрытием до 100 мм (техническая документация)

При сравнении конструкций крепления деформационных швов, используемых в данном проекте и в проектах, разработанных компанией «Mauger» (Рисунок 6), заметно, что последние имеют значительные преимущества в количестве и объеме арматуры, а также в способе анкеровки.

Рисунок 6 - Конструкция деформационного шва «Mauger» с максимальным раскрытием до 80 мм (техническая документация)

Основные элементы деформационных швов, производимых компанией «Mauger», включают анкера, которые эффективно предотвращают любые перемещения конструкции под ударными нагрузками от транспорта. Анкеры привариваются к поперечным балкам и заделываются в монолитный бетон пролетных строений. Компания «Mauger» использует анкеры диаметром 20 мм, заделанные в бетон на общей длине 960 мм. В то время как в анализируемых проектах анкеры имеют диаметр 12 мм и заделаны на длине всего 250 мм.

Недостаточная анкеровка в указанных проектах является одной из основных причин возникновения значительных зазоров между поперечными балками деформационных швов и дорожным покрытием.

Анализ повреждений деформационных швов на мостовых конструкциях выявил критическую роль анкеровки швов, правильного выбора материалов и важность проектирования в контексте интенсивности дорожного движения. Недостаточная анкеровка, использование стандартного асфальтобетона вместо устойчивых материалов и различия в жесткости между элементами швов и смежными участками дорожного покрытия значительно увеличивают риск появления трещин и последующих серьезных повреждений.

Исследования демонстрируют, что основные проблемы возникают из-за несоответствия технических характеристик деформационных швов и фактических условий эксплуатации моста. В частности, проблемы с адаптацией к температурным колебаниям и динамическим нагрузкам в условиях повышенной интенсивности движения способствуют ускоренному износу и разрушению деформационных швов.

Анализ повреждений деформационных швов на мостовых конструкциях продемонстрировал необходимость использования усиленных и более гибких конструкций в местах деформационных швов очевидна. Эффективное решение этой проблемы может заключаться в применении резиновых или сферических опорных частей, которые обеспечивают лучшую компенсацию движений мостовых пролетов и уменьшают воздействие динамических нагрузок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Козлачков С.В. Особенности и проблемы эксплуатации деформационных швов мостовых сооружений// Красная линия. Дороги. СПб.: 2012. №58. с 52-53
2. Козлачков С.В., Овчинников И.И., Валиев Ш.Н., Овчинников И.Г. Рекомендуемые конструкции деформационных швов мостовых сооружений и рациональная область их применения// Интернет-журнал «Науковедение». М.: 2012, №3. с. 1-7. [Электронный ресурс] URL: <http://naukovedenie.ru/ik12/12-42.pdf>. (Дата обращения: 10.08.2021).
3. Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Валиев Ш.Н. Анализ причин повреждения деформационных швов типа МММ Д-50 и МММ Д-100 на мостовых сооружениях Автомобильной дороги М-4 «ДОН» // Интернет-журнал «Науковедение» 2013, №5, [Электронный ресурс] URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/70tvn513.pdf> . (Дата обращения: 18.08.2021).
4. Ефанов А.В., Овчинников И.Г., Шестериков В.И., Макаров В.Н. Деформационные швы автодорожных мостов: особенности конструкции и работы (учебное пособие). Саратов: СГТУ, 2005. с. 174.
5. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений// ОДМ 218.2.002-2009.
6. Козлачков С.В. Анализ конструктивных особенностей деформационных швов// Сочи: МАДИ, Сочинский филиал, 2012.
7. Ефанов А.В., Овчинников И.Г. Деформационные швы мостов: современное состояние проблемы// Вестник Саратовского государственного технического университета, Саратов: 2006.

CAUSES OF DAMAGE TO DEFORMATION JOINTS OF BRIDGE STRUCTURES

Simonyan V.A.

This article conducts a detailed analysis of the causes of damage to deformation joints in bridge structures. Particular attention is paid to the analysis of defects found in the road surface near the deformation joints. The article explores key factors such as unsatisfactory anchoring of the joints, increased traffic leading to rut formation, and significant differences in stiffness between the elements of the deformation joints and adjacent sections of the road surface, which contribute to the occurrence of damage.

Keywords: Deformation joints, bridge structures, road surface, joint anchoring, traffic intensity, rutting, stiffness, damage, traffic, hardness.

УДК: 622.243.23 (031)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БУРОВОГО РАСТВОРА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНО- НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ

Смирнов Дмитрий Юрьевич

Генеральный директор ООО "Энергострой"

В работе описан метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ) и важнейший его компонент – буровые растворы для горизонтально-направленного бурения. Описаны характерные особенности ГНБ и влияние на них свойств раствора, его критические функции. Рассмотрены системы приготовления и очистки буровых растворов, их функции, природные натурные параметры оптимального выбора раствора. Показано, что контроль потерь бурового раствора имеет важное значение, а также контроль давления бурового раствора, при котором он закачивается в скважину. Отмечена высокая роль высококачественного бурового раствора, рассмотрен пример высококачественных отечественных готовых растворов ГНБ от передовых отечественных предприятий.

Ключевые слова: *горизонтально-направленное бурение, ГНБ, буровой раствор, устойчивость грунта.*

Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) широко используется для прокладки трубопроводов благодаря минимальному воздействию на окружающую среду [1,2]. При ГНБ обычно используются три этапа: (1) бурится пилотное отверстие в соответствии с заданной траекторией; (2) пилотное отверстие увеличивается до заданного диаметра с помощью расширителей (обычно в несколько раз); (3) трубопровод протягивается в скважину [1,2]. На каждом этапе буровой раствор (бентонит, смешанный с водой) играет важнейшую роль, выполняя функции стабилизации ствола скважины, транспортировки крошки грунта из скважины в грязевую яму, охлаждения бурильных колонн и буров и смазки трубопровода [1,2]. Конечный диаметр скважины обычно в 1,2-1,5 раза превышает диаметр трубы и больше, чем при бурении вертикальных скважин в нефтегазовой промышленности. В таких больших скважинах ГНБ обычно низкая скорость бурового раствора (от 0,01 до 0,02 м/с) и направление потока бурового раствора, естественно, горизонтально на большей части траектории бурения (существенное отличие от нефтяных и газовых скважин), а обломки грунта или породы (шлам) имеют тенденцию оседать вертикально и скапливаться вдоль скважины. Поэтому транспортировка шлама на поверхность земли при таких низких скоростях затруднена и для повышения эффективности транспортировки шлама как при пилотном бурении, так и при расширении скважины требуются специальные свойства раствора, то есть раствор должен обладать высокой вязкостью при низкой скорости (низкой скорости сдвига) для транспортировки шлама из скважины и низкой вязкостью при высокой скорости (высокой скорости сдвига) при прокачке, чтобы снизить потери мощности при прохождении его через центр буровой штанги. Свойства

бурового раствора, основанные на различных рецептурах, оказывают значительное влияние на эффективность этих процессов [4,5]. Когда раствор просачивается в окружающий грунт, вокруг скважины образуется плотный слой, образующий фильтровальную корку, свойства которой обычно оцениваются на основе испытания фильтрации бурового раствора, когда регистрируется объем потери воды в течение 30 минут под давлением 690 кПа. В международной практике это регламентируется «Рекомендуемой практикой полевых испытаний буровых растворов на водной основе» Американского института нефти [6]. В российской практике при ГНБ руководствуются стандартом и сводом правил [7,8].

Толщина и гидравлическая проводимость используются для оценки свойств фильтровальных корок, поскольку эти свойства могут показать, сколько бурового раствора может быть потеряно вокруг скважины во время бурения. Если гидравлическая проводимость недостаточно низкая, то большое количество раствора может просочиться в почву и негативно повлиять на прочность почвы, что приведет к нестабильности скважины. При этом, если теряется слишком много бурового раствора, дополнительное использование бентонита увеличивает стоимость проекта.

Эксплуатационные свойства буровых растворов для ГНБ во многом определяются параметрами, которые можно выявить следующими исследованиями. Во-первых, это количественная оценка реологии буровых растворов с различным содержанием бентонита и кальцинированной соды; во-вторых, исследование влияния времени на свойства бурового раствора; в-третьих, количественная оценка толщины и гидравлической проводимости фильтровальной корки при различных давлениях бурового раствора (100, 300, 500 и 690 кПа) с использованием фильтрационного оборудования на основе стандартов [7,8]. Эти сведения имеют большое значение как для инженеров, желающих выбрать собственные рецепты растворов на практике, так и для исследователей, выбирающих рецепты для использования в экспериментах, связанных с устойчивостью горизонтальных скважин при избыточном давлении бурового раствора, селевыми потоками и переносом шлама.

При ГНБ буровая система состоит как из оборудования, так и из буровых растворов, основное воздействие на окружающую среду связано с использованием буровых растворов, при этом буровые растворы составляют значительную часть всей системы оборудования и стоимости ГНБ. Правильный выбор оборудования и буровых растворов может стать основным фактором успеха любого бурового проекта ГНБ. Для буровых растворов в процессах ГНБ можно выделить пять критических функций:

1. Удаление (транспортировка) частиц грунта из скважины
2. Смазка и охлаждение инструмента в скважине
3. Стабилизация и укрепление стенок скважины
4. Исключение осаждения частиц грунта при остановке бурения
5. Передача гидравлической энергии

Системы приготовления буровых растворов могут состоять из систем смешивания, резервуаров и систем очистки. Смесительные системы используются для смешивания добавок к буровым растворам с водой, чтобы получить смесь, подходящую для конкретных условий ГНБ. Как правило, буровая установка должна иметь резервуары достаточного объема, чтобы обеспечить полную прокачку в течение не менее 15 минут. Чем длиннее скважина, тем выше требования к жидкости и тем больше должен быть резервуар. Во избежание задержек при смешивании воды и гидратирующих добавок необходимы отдельные резервуары для бурового раствора. Системы очистки используются

для удаления шлама и повторного использования бурового раствора. Эффективная система бурового раствора позволяет экономить воду, добавки и затраты на утилизацию. При очистке бурового раствора для повторного использования необходимы весы для измерения плотности раствора. Если содержание мелких твердых частиц в растворе превышает способность раствора взвешивать шлам в скважине, раствор необходимо либо утилизировать и заменить новым, либо очистить, чтобы уменьшить его вес. Если вода с нейтральным pH недоступна на участке ГНБ, потребуется водовоз для доставки воды на участок. Для корректировки pH воды перед заполнением смесительных баков можно также использовать кальцинированную соду. Водовоз не должен использоваться для доставки других жидкостей или добавок. Наличие твердых частиц в воде может вызвать проблемы с насосом для бурового раствора в плане закупоривания. При использовании очистителя скважинный насос является необходимым предметом. Рядом с входной или выходной ямой можно вырыть вторую яму меньшего размера, чтобы большая часть твердых частиц, возвращающихся из скважины, оседала в первой яме, а перелив направлялся во вторую яму.

Если говорить более подробно, буровые растворы выполняют такие основные функции, как усиление резания, удаление шлама из ствола скважины, стабилизация ствола, предотвращение потерь бурового раствора, охлаждение долота, расширителя и следящего зонда, снижение трения между трубой и скважиной и обеспечение боковой поддержки трубы. Буровые растворы также выполняют второстепенные, но также важные функции: предотвращают набухание грунта, контролируют пластовое давление, минимизируют износ и коррозию бурового оборудования. Основная функция всех буровых растворов заключается в содействии процессу бурения. Основным компонентом любого бурового раствора является вода. В некоторых грунтах вода может быть единственным компонентом. Однако во многих случаях вода сама по себе не справляется с поставленной задачей. Для того чтобы вода выполняла перечисленные выше функции, часто необходимо изменить ее свойства. Вода обрабатывается добавками для буровых растворов, такими как бентонит, полимеры, поверхностно-активные вещества, смачивающие агенты или их комбинация. Не существует универсального или идеального бурового раствора, который отвечал бы всем возможным требованиям для применения ГНБ. Выбор оптимального бурового раствора зависит от многих факторов, таких как тип и состояние грунта [7], состав воды, условия на участке, условия бурения и буровое оборудование [1, 2]. Решение о том, какую добавку использовать, предполагает подбор добавки или добавок в соответствии с этими факторами.

Контроль потерь бурового раствора имеет важное значение. Контроль потерь, также называемых потерями фильтрата, в растворе – это очень важно для успешности бурового раствора для ГНБ. Потеря жидкости – это готовность жидкости отдать свою жидкую фазу под воздействием забойного давления. Потери жидкости не следует путать с потерей бурового раствора в пласт целиком, а не только жидкой фазы. Контроль и управление потерей жидкости обеспечивает предсказуемо тонкий, низкопроницаемый пристенный корковый слой с отличной смазкой. Высокая потеря жидкости способствует образованию толстого, липкого пристенного слоя и позволяет жидкой фазе бурового раствора проникать в пласт. Проникновение фильтрата в пласт приводит к обводнению грунта, песков, алевритов и глин, вызывая их дестабилизацию и набухание. Потери бурового раствора измеряются на месте работ с помощью фильтр-пресса. Портативный фильтр-пресс позволяет подавать буровой раствор под давлением

в течение определенного периода времени, чтобы имитировать работу раствора в скважине при нормальных условиях бурения. Фильтрат отбирается и измеряется из тестового образца, результаты записываются в миллилитрах. У хорошей жидкости для ГНБ фильтрат должен составлять 15 миллилитров или меньше. Толщина фильтрующего слоя также исследуется и измеряется. Хороший фильтрующий слой должен быть тонким, плотным и скользким на ощупь.

Плотность и содержание песка обычно контролируются только на участках, где используется система рециркуляции. Плотность измеряется на месте с помощью грязевых весов. Например, плотность свежего, неиспользованного бурового раствора обычно составляет около 1,018 грамм/см³. Измерение плотности как входящего, так и выходящего раствора в системе контроля твердых частиц дает прекрасную картину того, насколько хорошо работает система контроля твердых частиц; однако основное внимание следует уделять выходящему раствору, поскольку именно он будет наблюдаться в скважине. Испытания на содержание песка в выходящей жидкости также дадут ценные данные о том, когда, возможно, потребуется утилизировать жидкость и начать все сначала. Хорошей целью является содержание песка в свежеччищенной жидкости не более 0,25 %, чтобы защитить насосную систему и сохранить низкую плотность. Поддержание плотности бурового раствора в диапазоне 1,078 грамм/см³ является оптимальным при использовании системы рециркуляции в типичном проекте ГНБ, но в некоторых ситуациях это может быть нецелесообразно. Обычно рекомендуют выбрасывать буровой раствор с плотностью после очистки 1,2 грамм/см³ и более [1, 2].

На этапах бурения пилотного ствола, обратной развертки и прокладки труб буровой раствор закачивается под давлением в ствол скважины через бурильную колонну, способствуя процессу бурения. Для этих целей необходимо контролировать разумное давление бурового раствора. Давление бурового раствора должно поддерживаться в определенных пределах, чтобы предотвратить обрушение ствола скважины при низком давлении или неконтролируемый гидроразрыв пласта при высоком давлении. Для рационального проектирования и планирования проекта необходимо рассчитать минимальное и максимально допустимое давление бурового раствора особенно в районах с неблагоприятной экологической обстановкой, необходимо провести расчеты минимального и максимально допустимого давления бурового раствора. Предельные значения давления должны быть рассчитаны до начала строительства и четко указаны в проектной документации. Расчеты помогают определить многие ключевые параметры при проектировании ГНБ, включая предельное давление, минимальную глубину заложения, соответствующие расстояния до критических объектов и т.д.

При расчетах определяют минимальное требуемое давление бурового раствора, при этом поведение потока бурового раствора важно для расчета давления жидкости. Как правило, поток в установке ГНБ является ламинарным, однако буровой раствор состоит из смеси воды, бентонита и множества добавок. Эта смесь имеет различные типы и некоторые особые свойства, поэтому параметры в кольцевом пространстве могут значительно отличаться.

Прекрасный обзор и анализ различных моделей бурения можно найти в работе [9]. Обычно поведение потока бурового раствора можно описать с помощью модели Бингхема [9]. Модель Бингхема описывает жидкость с помощью вязкости, предела текучести и плотности. Эти свойства потока играют важную роль. Минимально необходимое давление бурового раствора можно разделить на две составляющие: гидростатическое давление бурового раствора (P₁) и

давление, создаваемое для поддержания потока бурового раствора из грунтового ствола (P2). При этом, поскольку буровая головка находится на более низком уровне, чем точка выхода бурового раствора, необходимо преодолеть разницу давлений, которая определяется удельным весом бурового раствора, умноженным на разницу в высоте:

При увеличении длины скважины требуется избыточное давление бурового раствора для поддержания потока из-за потерь на трение бурового раствора в стволе скважины. Необходимое избыточное давление жидкости зависит от ширины кольцевого пространства (область между скважиной и бурильной трубой), свойств бурового раствора, скорости потока и длины потока. Необходимое избыточное давление для потока равно давлению на единицу длины, умноженному на длину потока бурового раствора в скважине [1, 2]:

Сегодня сложно представить горизонтальное направленное бурение без использования бурового раствора. В тоже время, при обсуждениях на профессиональных интернет-площадках можно встретить отзывы о бурении без раствора, или только с водой, иногда с подсолённой водой. К таким отзывам нужно относиться критически, так как обычно здесь речь идет о простых проколах у мелких частных заказчиков. В простых случаях, при определенных грунтах, возможно достаточно простой воды, но нет гарантии от повышенного износа оборудования и поломки дорогостоящего оборудования ГНБ [10]. Такие поломки – это большие финансовые потери и ломка графика работ в связи со срочным поиском и приобретением запасных частей установки ГНБ. А для заказчика это простой в работе, растяжение сроков работ, совсем ненужное повреждение внутреннего грунта, что в будущем может привести к провалам и обвалам.

За последние несколько десятилетий отрасль буровых растворов развивалась вместе с технологией ГНБ, в результате выработаны методы, заранее спроектированные для обеспечения важных свойств буровых растворов ГНБ. В качестве примера можно привести бентониты второго поколения с расширенной структурой, которые обеспечивают более высокую вязкость, меньшую потерю жидкости и предсказуемую прочность геля. Проведенные исследования и разработка рецептуры растворов исходят из того, что на практике при их применении часто бывает, что единственное испытательное оборудование на месте – это, вероятно, простая калиброванная болотная воронка, позволяющая смешивать продукт до заданной вязкости. При смешивании продукта с заданной вязкостью для типа грунта, на котором будет производиться бурение, потери жидкости и геля также будут находиться в желаемом диапазоне. С помощью болотной воронки и хорошо откалиброванного мерного стакана можно добавлять другие добавки для дальнейшего регулирования конечных свойств жидкости.

Солидное предприятие всегда использует высококачественные растворы, а не простую воду или смеси, изготовленные вручную [10]. От качества буровых жидкостей во многом зависят успех бурения, сохранность оборудования и эмоциональные нагрузки заказчика и подрядчика. В качестве примера отечественного продукта можно привести полимеры и бентониты, разработанные предприятием «Горизонт» и производимые компанией ООО «Баулюкс» под маркой Bentolux Horizont с 2009 года [11]. Bentolux Horizont PAC-HV – для песчаных грунтов и Bentolux Horizont РНРА для глинистых грунтов [10]. На сайте предприятия представлен калькулятор, с помощью которого можно предварительно рассчитать рецептуру и объем бурового раствора для ГНБ с учетом типа грунта [7] и длины скважины [12]. В калькулятор задают следующие

параметры: максимальное расширение, мм; тип грунта; диаметр пилотной скважины, мм; длина скважины, м; диаметр расширения №1, мм [12].

ЛИТЕРАТУРА

1. Калинин А.Г., Никитин Б.А., Солодкий К.М., Султанов Б.З. Бурение наклонных и горизонтальных скважин /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: Недра, Москва, 1997 г., 648 стр.
2. Григорян Н.А., Калинин А.Г., Султанов Б.З. Бурение наклонных скважин: Справочник /Под ред. А.Г. Калинина. – М.: Недра, 1990. – 348 с.
3. Босиков И.И. Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин / Сост.: И.И. Босиков, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). – Владикавказ: ИПЦ ИП Цопановой А.Ю. 2020. – 212 с.
4. Бастриков С.Н., Калинин А.Г., Повалихин А.С., Солодкий К.М. Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин. ЦентрЛитНефтеГаз, Москва, 2011 г., 647 стр.
5. Abdo, J., A. Al-Shabibi, and H. Al-Sharji. 2015. Effects of tribological properties of water-based drilling fluids on buckling and lock-up length of coiled tubing in drilling operations / Tribology International, 2015, 82, p.p. 493–503.
6. American petroleum institute recommended practice for field testing water-based drilling fluids, 2016, API RP 13B-1. Washington, DC: API.
7. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. ИПК, Издательство стандартов, 1997. Стандартиформ, 2005.
8. СП 341.1325800.2017. Свод правил подземные инженерные коммуникации прокладка горизонтальным направленным бурением. Утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 1534/пр и введен в действие с 15 мая 2018 г.
9. Синев С.В. Модели процесса бурения / Нефтегазовое дело, 2009, №2.
10. Использование буровых растворов при ГНБ. Опыт Электис, 24.04 2018 [Электронный документ] URL: <http://elektis.ru/post/materialy/ispolzovanie-burovyh-rastvorov-pri-gnb-opyt-elektis> (дата обращения 12.10.2021).
11. Bentolux Horizont PAC-HV полианионная целлюлоза [Электронный документ] URL: <https://bentolux.ru/products/dlya-gnb/ximicheskie-reagentyi/horizont-pac-hv.html> (дата обращения 12.10.2021).
12. Калькулятор бурового раствора Bentolux Horizont [Электронный документ] URL: <https://bentolux.ru/products/dlya-gnb/#zay> (дата обращения 12.10.2021).

OPERATIONAL PROPERTIES OF DRILLING MUD USED IN HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING

Smirnov D.Yu.

The paper describes the method of horizontal directional drilling (HDD) and its most important component – drilling fluids for horizontal directional drilling. Characteristic features of HDD and the influence of mud properties and its critical functions on them are described. The systems of preparation and cleaning of drilling muds, their functions, natural parameters of optimal mud selection are considered. It is shown that the control of drilling fluid losses is important, as well as the control of

drilling fluid pressure, at which it is pumped into the well. The high role of quality drilling mud is noted, the example of high-quality domestic ready-made HDD muds from advanced domestic enterprises is considered.

Keywords: horizontal directional drilling, HDD, drilling mud, ground stability

УДК 69

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ЗАИЛЕНИИ

Таскаева Сусана Хасановна

Заместитель технического директора ООО «НПК Проектводстрой»,
Санкт-Петербург

В статье проводится анализ методов современной очистки дренажных систем в гидротехническом строительстве от химического заиливания. Описанные методы учитывают конструктивные особенности дренажей, применяемых, в том числе, в грунтовых плотинах. Приводятся данные о способах выявления заиливания дренажа и методы по уменьшению процессов заиливания.

Рекомендуется специалистам-гидротехникам, связанным с проектированием, эксплуатацией и оценкой состояния дренажей и гидротехнических сооружений, студентам и аспирантам специальностей: гидротехническое строительство, водоснабжение и канализация, водопонижение и водоотведение, мелиорация.

Ключевые слова: гидротехника, строительство, дренаж, заиливание, плотина, прочистка, коллектор, химический, механический, гидравлический, ультразвуковой, гидроакустический, гидромеханический.

При эксплуатации дренажных систем гидротехнических сооружений возникает проблема химического заиливания и накопления отложений в просвете дренажных коллекторов Рисунок 1. Со временем эти отложения приводят к значительному уменьшению пропускной способности дренажной системы, что в конечном итоге приводит к ее неэффективности.

Рисунок 1 - Химические отложения в коллекторе

Распространение зон с повышенным содержанием ионов железа и марганца как в пределах Российской Федерации, так и за ее границами, а также негативное воздействие отложений этих элементов на дренажные системы

подчеркивают, что влияние химического заиления на дренажное оборудование до сих пор не получило должного внимания и не было достаточно учтено на всех этапах жизненного цикла сооружений: от проектирования до эксплуатации.

Хотя определение концентрации железа в воде включено в список параметров, изучаемых на этапе предпроектных инженерно-гидрогеологических исследований при проектировании гидротехнических сооружений, содержание марганца, который также образует нерастворимые соединения, приводящие к коагуляции дренажных элементов, ранее либо не включалось в состав данных исследований, либо рассматривалось исключительно с экологической точки зрения.

Только в 2013 году в стандарте СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов» [9] было предусмотрено требование о необходимости принятия мер по предотвращению выведения грунтовых вод с растворенными окисями марганца или железа в дренажные системы плотины на этапе изысканий, если такие воды обнаружены. Это требование было включено для предотвращения химической коагуляции дренажных устройств (заиления). Аналогичные положения в настоящее время содержатся в действующем стандарте СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений» [8].

Из современных работ освещает проблему химического заиления результаты долговременных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории им. Академика Н.Н. Павловского "Фильтрационные исследования" отдела "Основания, грунтовые и подземные сооружения" при АО "ВНИИГ им Б.Е. Веденеева" [1-5]. Эти исследования затрагивают оценку эффективности, эксплуатационной надежности и проектирование дренажных систем для различных типов сооружений, включая грунтовые и бетонные гидротехнические объекты, а также площадки промышленного и гражданского строительства, а также сельскохозяйственные дренажные системы, функционирующие в условиях потенциального химического заиления.

Обследование дренажных систем в гидротехническом строительстве является неотъемлемой частью обеспечения их эффективной работы и обязательным элементом мониторинга за состоянием ГТС. В ходе обследования выявляется, обусловленное сроком службы, качеством строительства и гидрогеологическими условиями, заиление дренажных коллекторов. Также косвенными признаками заиления дренажа является: обводнение территории, повышение уровня грунтовых вод, изменение цвета и запаха дренажных вод, изменение растительности в районе дренажа (появление отмерших или желтых участков растительности, аномального роста или замедления роста растений), повреждение строений или элементов инфраструктуры вблизи дренажной системы, коррозия металлических конструкций, повреждение бетонных поверхностей.

При необходимости восстановления работоспособности дренажной системы выполняются ряд этапов работ, включающих обследование системы, обнаружение мест повреждения и оценку их характера. После проведения диагностики внутреннего состояния коллекторной сети уточняется методика ремонтно-восстановительных работ, которая может включать в себя локальную реконструкцию дренажной сети и замену поврежденных участков [6].

Таким образом, изучение и применение различных методов очистки дренажных систем является важной задачей для обеспечения их эффективного функционирования в гидротехническом строительстве.

Проблема очистки и восстановления работоспособности дренажных систем в гидротехническом строительстве имеет высокую актуальность по

следующим экологическим и экономическим причинам: Нарушение работы дренажных систем может привести к загрязнению водных ресурсов, поскольку вода, не эффективно отводимая из дренажей, может содержать различные загрязнения, включая химические вещества и биологические отходы. Это создает угрозу для экосистем. Неисправные дренажные системы могут привести к затоплению территорий, а также к разрушению гидротехнических сооружений, включая прилегающую инфраструктуру. Это может привести к значительным экономическим потерям как на местном, так и на региональном уровне.

Согласно нормативной и научно-методической документации [8-10], типы и состав дренажных систем варьируются в зависимости от конкретных целей, стоящих перед проектированием гидротехнических сооружений, учитывая конструкцию и характеристики геологического и гидрогеологического фона местности.

Основное предназначение дренажей в основаниях бетонных гидротехнических сооружений состоит в снижении противодавления по подошве сооружения. Эффективность применения дренажа определяется степенью снижения противодавления, технической простотой его установки и экономической целесообразностью.

Дренажные системы являются ключевыми компонентами конструкции грунтовых напорных сооружений. Они предназначены для перехвата фильтрационного потока, проходящего через тело и основание плотины, для снижения избыточных градиентов напора и организованного сброса профильтрованной воды в нижний бьеф сооружения.

Дренажные системы для земляной плотины предназначены для контролируемого отвода фильтрующейся воды через тело и основание плотины в нижний бьеф, предотвращения просачивания фильтрационного потока на низовой откос и в зоны, подверженные промерзанию, а также для экономически обоснованного снижения депрессионной поверхности, что способствует повышению устойчивости откоса и снижению порового давления при сейсмических нагрузках.

В случае высоких плотин, выполненных из суглинистого или супесчаного грунта, для ускорения консолидации и снятия порового давления может быть предусмотрено использование горизонтальных или вертикальных дренажей в центральной и нижней частях тела плотины.

В грунтовых плотинах распространены различные типы дренажных систем, включая дренажные призмы, наклонные дренажи, трубчатые дренажи, бесполостные дренажи, открытые дренажи, вертикальные дренажи, ленточные дренажи и их комбинации [1].

Конструктивные особенности дренажных систем нижней части плотины представлены на рисунке 2. Размеры и характеристики дренажных систем определяются индивидуально для каждого случая с учетом фильтрационных условий, чтобы исключить засорение грунтом в области дренажа.

Для обустройства дренажных систем обычно применяются материалы, такие как камень, бетон, железобетон и асбестоцементные трубы, с учетом характеристик воды и ее агрессивности.

Обычно дренажный банкет (см. рисунок 2, а) создается на участках плотины, где нет необходимости в использовании перемычек или когда реку можно временно перекрыть нагромождением камней.

Рисунок 2. Схемы основных видов дренажа: в русле: а) – дренажный банкет; б) – наклонный дренаж, на берегу: в) – трубчатый дренаж; г) – горизонтальный дренаж; д–ж – комбинированные дренажи

Высота гребня дренажного банкета h_s (если нет наклонного дренажа) над максимальным уровнем нижнего бьефа (см. рисунок 2, а, б) рассчитывается с запасом на возможные волны, но не менее 0,5 м. Ширина банкета наверху определяется производственными условиями, но не менее 1 м.

При соединении тела плотины с дренажным банкетом необходимо обеспечить прочное соединение, используя обратный фильтр по внутреннему откосу банкета. Если в основании присутствует мелкозернистый грунт и значительные градиенты напора, следует предусмотреть горизонтальный обратный фильтр. Гребень дренажного банкета также следует защищать от засорения поверхностными стоками.

Наслонный дренаж (см. рисунок 2, б) применяется на участках плотины, где есть затопляемая пойма или, когда недостаточно камней на строительной площадке.

Толщина наклонного дренажа с обратным фильтром должна быть определена исходя из производственных условий. Материал наклонного дренажа должен соответствовать материалу обратного фильтра и защищать низовой откос от воздействия волн в нижнем бьефе, а иногда и от промерзания.

Высота гребня наклонного дренажа над максимальным уровнем нижнего бьефа должна быть определена с учетом выклинивания фильтрационного потока на низовом откосе плотины и глубины промерзания, аналогично дренажному банкету.

Трубчатый дренаж (см. рисунок 2, в) обычно используется на участках плотины, где воды в нижнем бьефе либо отсутствуют, либо присутствуют временно во время эксплуатации.

Трубчатый дренаж обычно выполняется из бетонных или асбестоцементных труб (с перфорацией) с заделанными или не заделанными стыками, с обсыпкой обратным фильтром.

Сечение дренажных труб определяется гидравлическими расчетами, а диаметр трубы должен быть не менее 200 мм. Необходимо предусмотреть смотровые колодцы вдоль трубчатого дренажа с учетом рельефа местности и требуемых уклонов.

Горизонтальный дренаж (см. рисунок 2, г) следует проектировать как сплошной слой или отдельные горизонтальные поперечные или продольные дренажные ленты из крупнозернистого материала с обратным фильтром.

Комбинированный дренаж (см. рисунок 2, д – ж) представляет собой различные комбинации дренажных элементов. Отметка гребня банкета

комбинированного дренажа (см. рисунок 2, д) определяется с учетом условий перекрытия русла реки.

При соединении земляной плотины с бетонной, их дренажные системы должны быть взаимосвязаны. В бетонных плотинах для снижения противодействия применяются различные конструкции подземного контура, состоящего из дренажных и противодиффузионных устройств. Дренажные системы в основании бетонных плотин могут включать различные конструкции и типы: горизонтальный, пластовый, вертикальный и комбинированный.

Использование вертикального дренажа рекомендуется для гидротехнических сооружений, особенно на скальных однородных основаниях с разной степенью разуплотнения и на слоистых скальных основаниях для разгрузки наиболее проницаемых слоев. Основными компонентами таких систем являются: вертикальные дренажные скважины, коллекторы, системы водоотведения, устройства контроля и измерения, а также автоматизированные системы управления. Конкретный состав элементов конструкции определяется требованиями к дренажной системе, включая обеспечение безопасности и надежности ее работы.

Для восстановления пропускной способности коллекторов в зависимости от типа заиления и его физико-химических свойств применяют различные методы очистки, такие как химический, механический, гидравлический, ультразвуковой и гидромеханический. Дренажи с отложениями из марганца и соединений железа эффективно очищаются химическим и гидравлическим способами, в то время как для дренируемых вод с высоким содержанием кальция рекомендуется применение механического, гидромеханического и ультразвукового методов очистки [12-16].

Химический метод включает в себя использование химических растворов для растворения отложений и промывки дренажных коллекторов.

Механический метод – очистка дренажных систем с использованием механических устройств, таких как специальные щетки, кабели и прочие инструменты для удаления заиления и механических примесей.

При гидравлическом методе применяется воды высокого давления для промывки и удаления отложений из дренажных систем.

Ультразвуковой (гидроакустический) метод: использование ультразвуковых волн для разрушения и удаления заиления из дренажных труб и коллекторов.

Гидромеханический метод – это комбинация гидравлического и механического воздействия для более эффективной очистки дренажных систем от заиления.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения, и выбор конкретного метода зависит от типа заиления, характеристик дренажной системы и доступных ресурсов.

Рассмотрим подробнее каждый метод.

Химический метод.

Принцип работы химического метода очистки дренажных систем применяется для устранения отложений водорастворимых соединений, известных как охра. Обычно рекомендуется проводить такую очистку раз в 4-5 лет после предварительного обследования дренажной системы. В ходе этого процесса в дренажную систему вводят растворы, которые превращают соединения железа и других элементов в растворимую форму, затем они выводятся вместе с дренажными водами. После этого выполняется гидравлическая промывка дрен.

Этапы выполнения работ при химической очистке дренажной системы включают:

Открытие начала дрены, а устье закрывается пробкой.

Подачу в дренаж водного раствора, содержащего 0,3% серной кислоты и 2% бисульфата натрия (NaHSO_4), либо нагнетание газообразной двуокиси серы (SO_2) в количестве 18,6 кг на 1 м³ полости дрены. Может также использоваться вода с предварительно растворенной в ней двуокисью серы из расчета 1 кг на 57 л воды.

Через не менее суток раствор из дрены сливается.

Стремительное внедрение этого метода может оказать значительное воздействие на окружающую среду. Для предотвращения заиливания при строительстве закрытого горизонтального дренажа орошаемых земель в зависимости от их химического состава рекомендуется проводить профилактическое внесение химических мелиорантов, что в последующем снижает риск заиливания или его предотвращает в процессе эксплуатации.

Химический метод обычно эффективен в удалении различных типов заиливания, и может быть применен в труднодоступных местах.

Этот метод может быть эффективен только при правильном выборе химических веществ и их концентрации, а также требует внимательного контроля за обработкой, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду и инфраструктуру.

Механический метод.

Принцип работы механического метода очистки дренажных систем включает в себя несколько вариантов работ. При необходимости вскрытия дрены, например, при обнаружении местных повреждений, применяется специальный ковш или многоковшовые экскаваторы для вскрытия. Трубы из траншеи вынимаются вручную, очищаются и восстанавливаются.

По другой технологии при зарастании или сильном заиливании дренажа вскрывается через каждые 25-30 м, затем из нее извлекают две или три трубки и по дрене против стока воды проталкивают проволоку или трос со спиралью на конце и с проволочным ершом. Для сокращения объемов работ используется способ с применением гибкого вала, состоящего из соединяемых отрезков троса диаметром 8-32 мм и длиной 10-30 м. Рабочим инструментом является специальный проволочный спиральный рыхлитель, закрепленный на рабочем конце гибкого вала. Рыхлитель вводится в дренаж, трос приводится во вращение вручную или посредством двигателя. Вращающийся рыхлитель ввинчивается в дренаж и рыхлит отложения. По мере необходимости трос удлиняется. При наличии воды в дрене рыхлые наносы выносятся водой, и способ можно классифицировать как гидромеханический. Существуют также специальные устройства для механической очистки канализационных сетей, которые могут применяться и для очистки дренажных систем. Процесс очистки заключается во введении гибкого вала (троса) с механической насадкой на конце в очищаемую трубу или дренаж.

Ручное механическое устройство, изображенное на Рисунке 3 предназначено для чистки труб диаметром от 40 до 100 мм и длиной до 15 метров с использованием гибкого вала диаметром 16 мм и соединительной муфты для различных насадок, включая крестообразный зубчатый буровый диаметр 35 мм.

Рисунок 3 - Приспособления для ручной механической прочистки коллектора

Устройство с ручным приводом, известное как корнерез, разработанное в РУП "Институт мелиорации", предназначено для очистки устьевой части коллекторов с диаметром до 150 мм от корней растений. Гибкий вал имеет длину до 31,5 м и диаметр 32 мм. Во время транспортировки гибкие валы наматываются на два барабана.

Электрическое устройство, изображенное на Рисунок 4 предназначено для очистки труб диаметром от 30 до 75 мм и длиной до 10 м. Оно приводится в действие электродвигателем мощностью 360 Вт с бесступенчатым регулированием частоты вращения от 0 до 1000 оборотов в минуту. Управление спиралью осуществляется вручную с помощью рукоятки автоматической подачи и обратного выталкивания спирали.

В качестве рыхлящих насадок используются спирали диаметром 8 или 10 мм, грушевидная головка со спиралью диаметром 10 мм и длиной 10,6 м, а также крестообразное сверло диаметром 28 мм.

Рисунок 4 - Приспособления для электромеханической прочистки труб

Для прочистки труб диаметром от 50 до 300 мм используются передвижные установки аналогичные показанной на Рисунок 5. Они легко транспортируются как вручную, так и на легковой машине, и могут перемещаться по ступенькам лестниц.

Машина для механической прочистки труб (Рисунок 5) оснащена электрическим приводом от электродвигателя мощностью 1,1 кВт и чистит трубы длиной до 80 м. Количество оборотов -340.

Рисунок 5 - Машина для механической прочистки труб и каналов от 50 до 300 мм

Метод механической очистки обычно эффективен в удалении твердых материалов и примесей из дренажных труб, и может быть применен в различных условиях, при этом данный метод может быть трудоемким и затратным по времени, особенно в случае больших объемов заиливания. Кроме того, он может оказаться неэффективным в удалении тонких слоев заиливания.

Гидравлический метод.

Принцип работы гидравлического метода очистки дренажных систем имеет различные вариации. Один из методов включает в себя подачу воды в устье дренажной системы или коллектора под давлением 0,1-0,2 МПа, которое затем резко снижается. Это приводит к вытеканию воды из дренажной системы, которая смывает и удаляет отложения. Для усиления процесса очистки может быть создан вакуум в дренажной системе после снижения давления. Промывка дренажной системы может осуществляться путем подачи воды в дренажную систему от ее источника. Исток дренажной системы может быть открыт путем удаления крышки или использования колодцев дренажной системы. Расход воды, поступающей в дренажную систему, должен быть достаточным для обеспечения скорости потока воды в дренажной системе не менее 2 м/с.

Наиболее эффективным и широко применяемым методом является использование дренопромывочных машин, осуществляющих промывку с помощью реактивных головок. Эти машины вводят шланг с головкой, из которой под давлением вытекает вода. Вода размывает и удаляет отложения, а за счет создаваемых реактивных сил протягивает головку вместе со шлангом по дренажной системе. Оператор может помогать движению шланга вручную. Некоторые машины помогают двигать головку за счет вращения барабана со шлангом специальным гидроприводом или принудительно толкают шланг специальным механизмом.

Для ускорения разрушения отложений могут использоваться машины с пульсирующей подачей воды или головки, создающие пульсацию давления, а также машины с гидроакустическими и гидромеханическими головками.

Преимущества этого метода в эффективности удаления мягких и твердых материалов из дренажных труб, и может быть применен для удаления заиливания на больших расстояниях.

При этом гидравлический метод требует доступа к воде и энергии, а также может быть ограничен техническими ограничениями, такими как диаметр и конструкция дренажных труб.

Ультразвуковой (гидроакустический) метод.

Принцип работы метода заключается в очистке с применением дренапромывочных машин, оснащенных гидроакустическими головками, которые генерируют ультразвуковые колебания большой амплитуды в зоне их действия. Ультразвуковые колебания в зоне расположения головки ведут к образованию и захлопыванию пузырьков в воде, заполняющей дрена. Микрогидроудары, сопровождающие захлопывание пузырьков, разрушают отложения. Аналогичный процесс происходит при использовании головок, создающих в дрене водовоздушную смесь.

Изменение давления воды или периодическая подача струй из сопел головки влияют на режим и силу воздействия струй на материал, заполняющий дренаж. Это увеличивает эффективность удаления материала и снижает расход воды. При использовании периодической подачи воды от насоса, гибкость шланга и его длина могут смягчать пульсации, что уменьшает эффективность машины. Поэтому более перспективным кажется метод, при котором пульсация давления или периодическая подача струй обеспечивается самой головкой. Одна из конструктивных схем такого метода представлена на Рисунок 6 [7]:

Рисунок 6 - Головка с импульсной подачей воды: а – вид сбоку; б – расположение головки в дрене; 1 – штуцер корпуса; 2 – направляющие лыжи; 3 – подшипник скольжения; 4 – выходные задние отверстия; 5, 10, 13 – камеры; 6 – продольные каналы; 7 – пружина; 8 – вращающаяся головка; 9 – переднее отверстие; 11 – тангенциальные отверстия; 12 – поршень

Головка с импульсной подачей воды (гидравлический насадок) функционирует следующим образом. Вода поступает по шлангу в штуцер 1 корпуса (Рисунок 6, а) и попадает в камеру 13, где оказывает давление на поршень 12. При достаточном давлении поршень перемещается в крайнее правое положение, преодолевая сопротивление пружины 7. Тогда камера 13 связывается с кольцевой камерой 5, и вода начинает вытекать из задних отверстий 4 и тангенциальных отверстий 11. Из-за тангенциального расположения отверстий 11 вытекающая вода создает вращающий момент, заставляя головку 8, соединенную с корпусом 1 через подшипник скольжения 3, вращаться. Эти струи воздействуют на всю внутреннюю поверхность дренажной трубы. Также вода из камеры 5 поступает в камеру 10 через продольные каналы 6 и вытекает через переднее (лобовое) отверстие 9. Площадь поперечного сечения продольных каналов 6 гораздо больше площади отверстия 9, что приводит к выравниванию давления в камерах 5 и 10. В этот момент поршень 12

под воздействием пружины 7 перемещается в крайнее левое положение и перекрывает кольцевую камеру 5. Это останавливает вытекание воды из отверстий 4, 9 и 11. Перекрытие отверстий 4 и 9 вызывает гидроудар, что значительно повышает давление в камере 13, а в камере 10 давление уменьшается из-за связи с внешней средой через отверстие 9. Разница давлений приводит к перемещению поршня 12 в крайнее правое положение, после чего вода снова начинает вытекать из отверстий 4, 9 и 11, но с более высокой скоростью. Этот цикл повторяется.

Преимущества ультразвукового метода в эффективности удаления тонких слоев заиливания и мягких материалов без повреждения дренажных труб.

Из минусов можно выделить высокую стоимость установки и обслуживания, и требует специализированных знаний и оборудования для его применения.

Гидромеханический метод.

Принцип работы заключается в том, что гидромеханические головки комбинируют в себе механическое рыхление наносов с гидравлическим удалением их из дренажной системы. Один из вариантов такой головки представлен схематически на Рисунок 7. Вода подается в корпус 1 и оказывает воздействие на турбинку 2, которая связана с тангенциальными соплами 5 и ершом 4 через валик 3. Движение воды приводит к вращению турбинки, а вместе с ней – и тангенциальных сопел и ерша, который разрушает отложения в дренажной системе. Вытекающая из тангенциальных сопел вода усиливает воздействие ерша на наносы и выносит их из области разрушения. Вода, струящаяся из боковых сопел 5, продвигает головку вдоль дренажной системы 6.

Рисунок 7 - Схема гидромеханической головки: 1 – корпус; 2 – турбинка; 3 – валик; 4 – ерш; 5 – тангенциальные сопла; 6 – дрена

Этот метод может обеспечить эффективное удаление различных типов заиливания, используя комбинацию различных подходов, при этом гидромеханический метод может быть сложным в реализации и требует координации различных элементов системы для достижения оптимальных результатов.

База для дренапромывочных машин обычно представлена колесными или гусеничными тракторами, иногда – грузовыми автомобилями. Она может также быть частью комплекса для эксплуатационно-ремонтных работ, где основой часто служит одноковшовый экскаватор на колесном тракторе. При проведении ремонтных и профилактических работ на закрытом дренаже часто используются дренапромывочные машины вместе с экскаваторами Э-302, Э-304, Э-352, оснащенные обратной лопатой. Для засыпки шурфов и ям применяют бульдозеры. Промывщик дренажных труб ДТ-125 предназначен для полной

очистки закрытых горизонтальных дрен от наносов при помощи гидравлического давления. В комплект машины ДТ-125 входят два трактора ДТ-75, сзади которых установлены насосы для промывки дрен и откачки пульпы из промывочного колодца. К промывочной машине также прицеплен барабан, на который наматывается промывочный шланг. Промывочные полиэтиленовые шланги, имеющиеся в комплекте, наматываются на барабан, который вращается в подшипниковых опорах. Предотвращение самопроизвольного вращения барабана обеспечивается ленточным тормозом. Вода подается под давлением. Длина шланга составляет 120 м, с диаметром 26 мм для промывки дрен малого диаметра и 32 мм для промывки коллекторов.

В настоящее время разработка эффективных инженерно-технических мероприятий по предотвращению или подавлению процессов заиления дренажных систем гидротехнических сооружений возможна только на основе надежной и достоверной диагностики состояния дренажа, которая в свою очередь базируется на мониторинге состояния дренажных систем. Для своевременного принятия мер по предупреждению нарушений нормальных условий эксплуатации дренажных устройств процессы заиления гидротехнических сооружений должны систематически контролироваться, причем основная роль отводится организации и проведению натуральных наблюдений, обработке результатов и их анализу.

Методика, разработанная Лопатиной М.Г. [1,4-5], описывает порядок проведения мониторинга дренажных устройств, подверженных заилению. На основании данной методики можно:

- оценить область протекания процесса заиливания;
- оценить интенсивность развития процесса во времени;
- установить причины заиления;
- уточнить качественные и количественные характеристики проявлений заиления;
- наметить меры по минимизации и ликвидации проявлений заиления;
- оценить эффективность реализации намеченных мероприятий;
- дать прогноз динамики заиления;
- оценить влияние процессов заиления на состояние дренируемого сооружения в целом.

Опыт, накопленный в проектировании и исследованиях грунтовых гидротехнических сооружений на участках с высокой минерализацией грунтовых вод, подчеркивает необходимость более пристального внимания к потенциальным проблемам, связанным с возможным химическим заиливанием, уже на этапе изучения и разработки проекта. Принятие соответствующих мер предосторожности до проявления данных проблем становится крайне важным. Только в этом случае можно выбрать наиболее оптимальный вариант конструкции плотины, не увеличивая в будущем затрат на обслуживание.

Выводы

В ходе работы проанализированы методы современной очистки дренажных систем гидротехнических сооружений от химического заиления.

В ходе анализа, с учетом специфики отложений, подобраны оптимальные методы очистки дренажных систем гидротехнических сооружений.

Для дальнейших исследований и практических мер по улучшению состояния дренажных систем и предотвращению химического заиления рекомендуется углубленный анализ влияния различных химических компонентов на дренажные системы, разработка и внедрение новых технологий очистки и

поддержания работоспособности дренажей, а также проведение систематического мониторинга состояния дренажных систем с целью оперативного выявления и устранения возможных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сольский С.В., Лопатина М.Г., Гусакова И.Н., Орлова Н.Л. Химическое заиливание дренажа, Санкт-Петербург, 2020, с. 183-199.
2. Сольский С.В. Лопатина М.Г. Конструкции элементов дренажа, обеспечивающих надежную работу грунтовых ГТС в условиях потенциального марганцевого заиливания // Гидротехническое строительство. № 6. 2009. с. 15-21.
3. Сольский С.В. Основные технические решения по ремонту и реконструкции дренажа грунтовых плотин // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Т. 243, 2004. с. 193-203.
4. Гинц А.В., Гусакова И.Н., Лопатина М.Г., Фисенко В.Ф. Проблема хемогенного заиливания дренажа грунтовых плотин Воткинской ГЭС. // Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии. Тезисы докладов научно-технической конференции. СПб.: Издательство ОАО «ВНИИГ им. Веденеева». 2005 г. С. 171-172.
5. Гинц А.В., Лопатина М.Г., Гусакова И.Н., Герасимова Е.В. Влияние образования и накопления гомогенных железистых соединений на состояние и эффективность работы дренажа грунтовых плотин Нижегородской ГЭС. // Гидротехническое строительство. 2015. № 10. С.21-27.
6. Техническая эксплуатация дренажа на мелиоративных системах. Научный обзор УДК 626.86 /В. Н. Щедрин, А. С. Капустян, В. Д. Гостищев, А. А. Кузьмичев, Р. Ю. Сахаров, Т. С. Пономаренко – ФГБНУ «РосНИИПМ» Новочеркасск 2012.
7. А.В. Михеев, А.А. Коршиков, Л.И. Назаренко// Строительно-дорожные машины – 2004. – №7. – С. , МПК В08В 9/04, В08В 9/053).
8. СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85.
9. СП 39.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов» (с Изменениями № 1, 2, 3).
10. СП 40.13330.2012. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85 (с Изм. 1, 2).
11. СП 421.1325800.2018. Свод правил. Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации. М.: Стандартинформ, 2019.
12. Щедрин В.Н., Капустян А.С., Гостищев В.Д., Кузьмичев А.А., Сахаров Р.Ю., Пономаренко Т.С. Техническая эксплуатация дренажа на мелиоративных системах. // ФГБНУ «РосНИИПМ», Новочеркасск, 2012. [Электронный ресурс] URL <http://cawater-info.net/bk/improvement-irrigated-agriculture/files/shedrin.pdf> (дата обращения 15.07.2021).
13. Попов А.А. Патент «Осушение земель, в том числе для сельскохозяйственных целей». [Электронный ресурс] URL <https://findpatent.ru/patent/207/2076917.html> (дата обращения 10.07.2021).
14. Машины для промывания и ремонта закрытого дренажа. // Современное производство и техника. [Электронный ресурс] URL https://itexn.com/2936_mashiny-dlja-promyvaniya-i-remonta-zakrytogo-drenazha.html (дата обращения 28.07.2021).
15. Диагностика и обслуживание дренажно-коллекторной сети. // РНДУП «Институт мелиорации». [Электронный ресурс] URL <https://niimel.by/produktsiya->

i-uslugi/produksiya/diagnostika-i-obsluzhivanie-drenazhno-kollektornoj-seti (дата обращения 10.08.2021).

16. Михеев А.В. , Коршиков А.А. , Назаренко Л.И. Патент «Устройство для очистки внутренней поверхности дренажных труб». // [Электронный ресурс] URL https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0000031342_20030810_U1_RU/ (дата обращения 30.06.2021).

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF CLEANING DRAINAGE SYSTEMS IN HYDRAULIC ENGINEERING DURING CHEMICAL SILTATION

Taskaeva S.Kh.

The article analyzes the methods of modern cleaning of drainage systems in hydraulic engineering from chemical siltation. The described methods take into account the design features of drains used, including in groundwater dams. Data on methods for detecting drainage siltation and methods for reducing siltation processes are presented.

It is recommended to specialists in hydraulic engineering related to the design, operation and assessment of the condition of drains and hydraulic structures, students and postgraduates of specialties: hydraulic engineering, water supply and sewerage, water supply and sanitation, land reclamation.

Keywords: hydraulic engineering, construction, drainage, siltation, dam, cleaning, collector, chemical, mechanical, hydraulic, ultrasonic, hydroacoustic, hydromechanical.

Отпечатано в ООО «Девять Линий»
Юридический адрес: ул. 9я линия, д. 72, г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, Россия, 344019
Подписано в печать 30.12.2021г., Тираж 150 экз., цена свободная

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

1. Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегель) 14, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием автоматической расстановки переносов. Страницы должны быть пронумерованы (внизу страницы, выравнивание по центру).

Структура статьи:

- *индекс УДК в соответствии с классификатором (в левом верхнем углу);*
- *название статьи;*
- *инициалы и фамилии авторов (полностью);*
- *место (-а) работы (учебы) автора (-ов);*
- *аннотация (от 50 до 150 слов) на русском языке;*
- *ключевые слова на русском языке (от 10 до 15 слов);*
- *название статьи на английском языке;*
- *аннотация на английском языке (перевод);*
- *ключевые слова на английском языке (перевод);*
- *текст статьи;*
- *список использованных источников;*
- *сведения об авторах на русском языке (с указанием полного ФИО, названия учебного учреждения, должность, звание, научные степени и т.д.)*

Все статьи проверяются системой АНТИПЛАГИАТ.
Процент авторского текста должен составлять не менее 75%.

